

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Département Agronomie et Biotechnologies Végétales

PROJET DE FIN D'ÉTUDES DU CYCLE INGÉNIEUR

Présenté par

BORCHANI Rania

Spécialité : Sciences de la Production Végétale

Option : Agronomie et environnement

**Étude de l'effet de certaines pratiques
agroécologiques sur la production de la tomate**

Devant le jury composé de :

Mme. Jihene BEN YAHMED

INAT

Présidente du Jury

Mme. Sonia LABIDI

INAT

Encadrante INAT

M. Sofien HAMMAMI

INAT

Examineur

M. Ahmed GHANNOUCI

INAT

Invité

LOGO

Entreprise/Etablissement

Dédicace

J'ai l'honneur et le plaisir de dédier ce modeste travail :

À ma très chère mère, qui n'a jamais cessé de formuler des prières à mon égard, de me soutenir et de m'épauler afin que je puisse atteindre mes objectifs. Ton amour inconditionnel et ta présence bienveillante ont été pour moi une source inépuisable de force et de réconfort.

À mon très cher père, pour ses encouragements constants, son soutien indéfectible, son amour profond et les innombrables sacrifices consentis afin de garantir la continuité de mes études.

Votre générosité, votre patience et votre bonté resteront à jamais un exemple pour moi.

À mes chers frères, Hamza et Housseem,
et à ma chère sœur Rim,
pour leur tendresse, leur soutien, leurs prières et leur présence réconfortante à chaque étape
de mon parcours.

Merci d'avoir toujours été là pour moi.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à **mon encadrante, Mme.Sonia LABIDI**, pour son accompagnement attentif, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de ce projet. Son encadrement rigoureux et bienveillant a grandement contribué à la réussite de ce travail.

Je tiens à remercier **Ahmed GHANNOUCHI** pour ses remarques pertinentes, son suivi et sa collaboration constructive, qui ont permis d'approfondir la qualité de ce projet.

Je tiens à remercier toute l'équipe de la ferme **TANGARIS** pour m'avoir accueilli tout au long de mon projet de fin d'études. Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences pratiques précieuses et de mieux comprendre les réalités du terrain.

Je remercie tout particulièrement **Monsieur Sofien Hammami** pour ses qualités humaines, sa disponibilité, ainsi que pour ses conseils et ses remarques qui m'ont beaucoup aidé tout au long de cette expérience

Mes remerciements les plus respectueux vont également aux **membres du jury**, pour avoir accepté d'évaluer ce travail et pour l'intérêt qu'ils lui ont porté.

Je remercie le personnel technique des laboratoires des cultures fourragères et des sciences du sol de l'INAT pour leur accompagnement et leur disponibilité.

Tables de matières

ملخص.....	I
Résumé.....	II
Abstract	III
Listes des tableaux	IV
Listes des figures	VI
Listes des photos	VIII
Liste des abréviations.....	IX
Introduction.....	1
Synthèse bibliographique.....	2
1.La culture de tomate	2
1.1. La situation de la culture dans le monde et en Tunisie.....	2
1.2. Généralité sur la tomate.....	2
1.3. Les techniques culturales de la culture de tomate	3
1.3.1. Préparation du sol	3
1.3.2. Semis et transplantation	4
1.3.3. Fertilisation.....	4
1.3.4. Irrigation	4
1.3.5. Récolte.....	4
1.3.6. Protection phytosanitaire.....	5
1.4. L'impact de l'agriculture conventionnelle sur la culture de tomate et sur l'environnement	
2. Les pratiques de l'agroécologie.....	6
2.1. La diversification végétale	7
2.1.1. L'association des cultures annuelles	7
2.1.2. L'intérêt des cultures en intercalaire pour la culture de tomate	8
2.2. L'association des cultures à base de légumineuses	8
2.2.1. La culture du pois	9
2.2.2. Le rôle des légumineuses dans la fertilisation de la tomate en cultures intercalaires ...	10
2.3. L'utilisation des biofertilisants.....	12
2.3.1. Les biofertilisants à base des champignons mycorhiziens	12
2.3.2. Les effets bénéfiques de la symbiose mycorhizienne arbusculaire sur le sol et sur la culture de tomate.....	14
Matériel et méthodes.....	17
<u>1.</u> Site d'expérimentation et description de la région	17
<u>2.</u> Matériel biologique	18

2.1. Matériel végétal	18
2.2. Inoculum mycorhizien	20
3. Dispositif expérimental	20
4. Installation des cultures	22
5. Echantillonnage du sol	24
6. Les paramètres mesurés du sol.....	24
6.1. Le pH et la conductivité électrique.....	24
6.2. Le carbone et La matière organique	25
6.3. Le calcaire total.....	26
6.4. Le calcaire actif.....	26
6.5. La teneur en phosphore assimilable	26
7. Les paramètres mesurés sur la culture du pois.....	26
7.1. Taux de germination.....	26
7.2. Les paramètres de croissance du pois.....	27
7.2.1. Hauteur de la tige principale	27
7.2.2. Nombre des feuilles.....	27
7.2.3. Indice chlorophyllométrique (SPAD)	27
7.2.4. Biomasses fraîches et sèches	28
7.2.5. Teneur en phosphore	28
7.2.6. Biomasse totale	29
7.3. Les paramètres de rendements du pois.....	29
7.3.1. Taux de nouaison.....	29
7.3.2. Résidus de récolte	29
7.3.3. Nombre des gousses	29
7.3.4. Nombre des grains	29
7.3.5. Poids de mille grains (PMG)	29
7.3.6. Rendement en grains	29
8. Les paramètres mesurés sur la tomate.....	30
8.1. Hauteur de la tige principale	30
8.2. Nombre des tiges secondaires	30
8.3. Nombre des feuilles par plante	30
8.4. Indice chlorophyllométrique (SPAD)	30
8.5. Nombre de bouquet floraux et le nombre de fleurs par bouquet.....	31
8.6. Biomasse fraîche et sèche	31
8.7. Teneur en phosphore	32
8.8. Taux de mycorhization	32

9.L'analyse statistique	32
Résultats	33
1.Les caractéristiques physico-chimiques du sol.....	33
2.La culture intercalaire : le pois	33
2.1. La hauteur de la tige principale	33
2.2. Nombre des feuilles du pois	34
2.3. Biomasse fraîche et sèche des plantes de pois	35
2.4. Indice SPAD.....	36
2.5. Taux de nouaison.....	37
2.6. Biomasse produite par m ²	38
2.7. Nombre de gousses chez le pois	39
2.8. Nombre des grains chez le pois	40
2.9. Poids de mille grains.....	41
2.10. Rendement en grains	42
2.11. Biomasse fraîche des résidus de récolte du pois.....	43
2.12. Teneur des plantes en phosphore.....	44
3.Effet de différentes pratiques agroécologiques sur les paramètres de croissance de la tomate..	45
3.1. Hauteur de la tige principale	45
3.2. Nombre des feuilles.....	45
3.3. Indice chlorophyllien	46
3.4. Nombre des tiges secondaires	47
3.5. Nombre des bouquets floraux par plante	48
3.6. Nombre des fleurs par plante	49
3.7. Biomasse fraîche et sèche	49
3.8. Teneur en phosphore	50
3.9. Taux de mycorhization	51
Discussion	53
Conclusion	56
Références bibliographiques	58
Annexe.....	69

ملخص

الهدف الرئيسي للزراعة الحديثة هو تحسين جودة المحاصيل وإنتاجيتها، مع الحفاظ على البيئة. من الضروري اعتماد أساليب زراعية مستدامة تهدف إلى الحد من الاستخدام المكثف للأسمدة الكيميائية وبالتالي الحد من آثارها الضارة على الطبيعة والحفاظ على خصوبة التربة على المدى الطويل. وفي هذا السياق، شملت هذه الدراسة ممارستين زراعتين إيكولوجيتين، وهما الزراعة البينية مع البقوليات (البازلاء) واستخدام سماد بيولوجي فطري على معايير نمو وإنتاجية الطماطم، مقارنة بالطماطم المزروعة تحت التسميد الكيميائي (الزراعة التقليدية) وبالطماطم المراقبة (بدون تسميد). تم تطبيق ست الطماطم المزروعة تقليدياً والمزروعة بينياً: TCP، معالجات في الحقل مع الطماطم كمحصول رئيسي الطماطم المزروعة بالفطريات والمزروعة بينياً: TMP، الطماطم المزروعة تقليدياً: TC، مع البازلاء: TO، الطماطم المزروعة بينياً مع البازلاء: TOP، الطماطم المزروعة بالفطريات: TM، مع البازلاء. الطماطم المراقبة المزروعة مع البازلاء.

أظهرت النتائج أن استخدام السماد العضوي القائم على الفطريات على الطماطم أعطى معدلات نمو قريبة جداً من المعايير التي تحققت في الطماطم المزروعة بالطرق التقليدية، وأفضل من تلك التي حققتها الطماطم المراقبة، خاصةً بنسبة 66% بالنسبة لعدد الأوراق. ويظهر ذلك التأثير المفيد للتسميد البيولوجي على نمو النبات واكتساب الفوسفور. وبالإضافة إلى ذلك، لا يساعد دمج البقوليات في الزراعة الارتباطية على تحسين نمو محصول الطماطم وإنتاجيته فحسب، بل يحسن أيضاً من خصوبة التربة. وبالتالي فإن هذه التقنيات الزراعية الإيكولوجية المستدامة تمثل حلاً بديلاً للحد من ضغط الممارسات المكثفة على البيئة وتدهور الأراضي الزراعية في تونس. كما أنها تساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي وجودة التربة على المدى الطويل.

Résumé

Le principal objectif de l'agronomie actuelle est d'améliorer les rendements et la productivité des cultures, tout en préservant l'environnement. Il est important d'adopter des pratiques culturales durables qui visent à réduire les utilisations extensives des engrais chimiques, limitant ainsi leurs effets néfastes sur l'environnement et gardant la fertilité des sols à long terme. Dans ce contexte, ce travail s'est intéressé à étudier deux pratiques agroécologiques notamment, les cultures intercalaires à base de légumineuses (pois) et l'utilisation d'un biofertilisant mycorhizien, sur les paramètres de croissance et de productivité de la tomate (*Solanum lycopersicum* L.), comparée avec la tomate conduite sous fertilisation chimique (culture conventionnelle) et la tomate témoin (sans aucune fertilisation). Six traitements ont été appliqués en plein champ sur la culture de tomate comme culture principale, TCP : Tomate en culture conventionnelle et en intercalaire avec le pois, TC : Tomate en culture conventionnelle, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec le pois, TM : Tomate mycorhizée, TOP : Tomate témoin en intercalaire avec le pois et TO : Tomate témoin.

Les résultats ont révélé que l'application du biofertilisant à base de champignons mycorhiziens sur la tomate donne des valeurs pour les paramètres de croissance très proches de celles observées avec la culture de tomates conduite en mode conventionnel, et meilleure que celles des tomates témoins, notamment, de 66% pour nombre des feuilles. Ces dernières montrent l'effet bénéfique du biofertilisant sur la croissance des plantes et sur l'acquisition du phosphore. Par ailleurs, l'intégration des légumineuses en association contribue non seulement à l'amélioration de la croissance et du rendement de la culture de tomate, mais aussi à l'amélioration de la fertilité du sol. Ces techniques agroécologiques durables représentent ainsi une solution alternative pour réduire la pression de pratiques intensives sur l'environnement, et la dégradation des terres agricoles en Tunisie. Elles permettent également de préserver la biodiversité et la qualité des sols à long terme.

Mots clés : Tomate, agroécologie, culture intercalaire, légumineuse, biofertilisation, croissance

Abstract

The primary objective of agronomy today is to enhance crop yields and productivity while preserving the environment. It is important to adopt sustainable farming practices that aim to reduce the extensive use of chemical fertilizers, limit their harmful effects on the environment and maintain soil fertility in the long term. In this context, we examined the impact of two agroecological practices - intercropping with leguminous plants (peas) and the use of a mycorrhizal biofertilizer - on the growth and productivity parameters of tomatoes (*Solanum lycopersicum L.*), compared with tomatoes grown under chemical fertilization (conventional cultivation) and control tomatoes (no fertilization). Six treatments were applied in the field with tomato as the main crop, TCP : Tomato grown conventionally and intercropped with pea, TC: Tomato grown conventionally, TMP: Tomato grown mycorrhizae and intercropped with pea, TM: Tomato grown mycorrhizae, TOP: Control tomato intercropped with pea and TO: Control tomato.

The results showed that the application of mycorrhizal fungi-based biofertilizer to tomatoes produced values for growth parameters very close to those observed with tomato crops grown in conventional mode, and better than those of control tomatoes, in particular by 66% for number of leaves. The latter show the beneficial effect of biofertilizers on plant growth and phosphorus acquisition. Moreover, the integration of legumes in association not only contributes to improving the growth and yield of the tomato crop, but also contributes to improving soil fertility. These sustainable agroecological techniques represent an alternative solution for reducing the pressure of intensive practices on the environment, and the degradation of farmland in Tunisia. They also help preserve biodiversity and soil quality in the long term.

Listes des tableaux

Tableau 1. Le programme de fertilisation chimique de la culture de tomate.	23
Tableau 2. Analyses physico-chimiques du sol du site expérimental	33
Tableau 3. Analyse de variance de du taux de levée de la culture du pois.....	69
Tableau 4. Analyse de la variance de la hauteur de tige de la culture du pois	69
Tableau 5. Analyse de variance de nombre des feuilles de la culture du pois	70
Tableau 6. Analyse de variance de la biomasse fraîche du stade végétation du pois	70
Tableau 7 . Analyse de variance de la biomasse sèche du stade végétation du pois	70
Tableau 8. Analyse de variance de la biomasse fraîche du stade floraison du pois	70
Tableau 9. Analyse de variance de la biomasse sèche du stade floraison du pois	70
Tableau 10. Analyse de variance de la biomasse fraîche du stade SLA du pois	70
Tableau 11. Analyse de variance de la biomasse sèche du stade SLA du pois	71
Tableau 12. Analyse de variance de la biomasse fraîche du stade fin SLA du pois	71
Tableau 13. Analyse de variance de la biomasse sèche du stade fin SLA du pois.....	71
Tableau 14. Analyse de variance de l'indice SPAD de la culture du pois	71
Tableau 15. Analyse de variance de la biomasse totale en SLA de la culture du pois.....	71
Tableau 16. Analyse variance de la biomasse totale a la maturité physiologique de la culture du pois	71
Tableau 17. Analyse de variance du taux de nouaison de la culture du pois	71
Tableau 18. Analyse de variance de la biomasse fraîche des résidus de récolte du pois au stade de fin SLA	72
Tableau 19. Analyse de variance de la biomasse des résidus de récolte du pois au stade de la maturité physiologique du pois.....	72
Tableau 20. Analyse de variance de nombre des gousses par m ² de la culture du pois	72
Tableau 21. Analyse de variance de nombre des gousses par plante de la culture du pois	72
Tableau 22. Analyse de variance de nombre des grains par m ² de la culture du pois	72
Tableau 23. Analyse de variance de nombre des grains par plante de la culture du pois.....	72
Tableau 24. Analyse de variance dePMG de la culture du pois au stade fin SLA	73
Tableau 25. Analyse de variance dePMG de la culture du pois au stade maturité physiologique	73
Tableau 26. Analyse de variance du rendement en grains de la culture du pois au stade de maturité physiologique	73
Tableau 27. Analyse de variance du rendement en grains de la culture du pois au stade fin SLA	73
Tableau 28. Analyse de variance de la teneur en phosphore à la végétation de la culture du pois	73
Tableau 29. Analyse de variance de la teneur en phosphore à la floraison de la culture du pois.....	73
Tableau 30. Analyse de variance de la teneur en phosphore à la floraison de la culture du pois.....	74
Tableau 31. Analyse de la variance de la hauteur de la tige principale de la tomate à 6 jours après plantation.....	74
Tableau 32. Analyse de la variance de la hauteur de la tige principale de la tomate à 17 jours après plantation.....	74
Tableau 33. Analyse de la variance de la hauteur de la tige principale de la tomate à 34 jours après plantation.....	74
Tableau 34. Analyse de la variance de la hauteur de la tige principale de la tomate à 41 jours après plantation.....	75

Tableau 35. Analyse de la variance du nombre de feuilles composées de la tomate à 6 jours après plantation.....	75
Tableau 36. Analyse de la variance du nombre de feuilles composées de la tomate à 17 jours après plantation.....	75
Tableau 37. Analyse de la variance du nombre des feuilles composées de la tomate à 41 jours après plantation.....	76
Tableau 38. Analyse de la variance du nombre de tiges secondaires de la tomate	76
Tableau 39. Analyse de la variance du nombre des bouquets floraux de la tomate	76
Tableau 40. Analyse de la variance du nombre des fleurs de la tomate.....	76
Tableau 41. Analyse de la variance d'indice SPAD de la tomate	77
Tableau 42. Analyse de la variance de la biomasse fraîche de la tomate.....	77
Tableau 43. Analyse de la variance de la biomasse sèche de la tomate	77
Tableau 44. Analyse de la variance du taux de mycorhization de la tomate.....	77
Tableau 45. Analyse de la variance du taux des arbuscules de la tomate	77
Tableau 46. Analyse de la variance du taux des vésicules de la tomate.....	78
Tableau 47. Analyse de la variance de la teneur en phosphore de la tomate	78

Listes des figures

Figure 1. Représentation schématique des deux types de croissance des plantes de tomate (<i>Solanum lycopersicum L.</i>)	3
Figure 2. Schéma d'une plante de pois.....	10
Figure 3. Les différentes fixations symbiotiques de l'azote atmosphériques en monoculture ou en association chez les des légumineuses.	11
Figure 4. Mécanisme de transfert de l'azote fixé par les légumineuses vers la plante associée	11
Figure 5. Mode de colonisation des cellules végétales par les champignons mycorrhiziens : (a) les ectomycorhiziens (b) les endomycorhiziens arbusculaires (c) les endomycorhiziens à pelotons	14
Figure 6. Représentation schématique de l'effet du mycélium externe des champignons mycorrhiziens à arbuscules sur la stabilisation et la formation des agrégats du sol	15
Figure 7. Les températures mensuelles maximale et minimale pour la région de la Manouba au cours de l'essai expérimental	17
Figure 8. Les pluviométries mensuelles de la région de Manouba au cours de l'essai expérimental ..	18
Figure 9. Schéma du dispositif expérimental en blocs split plots appliqué pour l'essai en plein champ.	21
Figure 10. Hauteur de la tige principale des plantes du pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents traitements appliqués :.....	34
Figure 11. Nombre des feuilles des plantes du pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents traitements appliqués.....	34
Figure 12. Biomasse fraîche (A) et sèche (B) des plantes de pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents stades de développement des traitements appliqués	36
Figure 13. Indice SPAD des plantes du pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents traitements appliqués	37
Figure 14. Taux de nouaison des plantes du pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents traitements appliqués	38
Figure 15. Biomasse totale des plantes du pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents traitements appliqués	39
Figure 16. Nombre des gousses par plante (A) et par m ² (B) chez le pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents traitements appliqués	40
Figure 17. Nombre de grains par plante (A) et par m ² (B) chez le pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents traitements appliqués y	41
Figure 18. Poids de mille grains chez le pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des stades de développement : fin du stade limite d'avortement (SLA) et stade de maturité physiologiques :.....	42
Figure 19. Rendement en grains chez le pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des stades de développement : fin du stade limite d'avortement (SLA) et stade de maturité physiologiques	43
Figure 20. Biomasse des résidus frais de récolte chez le pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des stades de développement	44
Figure 21. Teneur en phosphore dans les plantes du pois (<i>Pisum sativum L.</i>) en fonction des différents traitements appliqués	44
Figure 22. La Hauteur de la tige principale chez la tomate pour les différents traitements appliqués,.	45
Figure 23. Nombre des feuilles chez la tomate pour les différents traitements appliqués,	46
Figure 24. Les valeurs de l'indice SPAD chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate	

conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.	47
Figure 25. Nombre des tiges secondaires par plante chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.	48
Figure 26. Nombre des bouquets floraux par plante chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.	48
Figure 27. Nombre des fleurs par plante chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.	49
Figure 28. Biomasse fraîche et sèche de tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.	50
Figure 29. Teneur en phosphore de tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.	50
Figure 30. Observation microscopique des structures mycorhiziennes dans les cellules racinaires de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) selon les différents traitements appliqués (grossissement ×100). A : Arbuscule, V : Vésicule, TM : tomate mycorhizée, TCP : tomate conventionnelle en intercalaire avec pois, TOP : tomate témoin en intercalaire avec pois, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois.	51
Figure 31. Taux de mycorhization total (A), arbusculaire (B) et vésiculaire (C) des plantes de tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.	52

Listes des photos

Photo 1. Photo d'un plant de tomate de la variété « Ercole ».	19
Photo 2. Photo de l. La variété « Lincoln » du pois.	20
Photo 3. La culture du pois en plein champ.	23
Photo 4 . La culture de tomate en intercalaire avec le pois en plein champ.	24
Photo 5 . Mesure de l'indice chlorophyllien des plantes de pois à l'aide du chlorophylle-mètre SPAD.	28
Photo 6. Mesure de l'indice chlorophyllien des plantes de tomates à l'aide du chlorophylle-mètre SPAD.	31

Liste des abréviations

% : Pourcentage

°C : Degré Calculs

CE : Conductivité électrique

JAS : Jours après semis

JAP ; Jours après plantation

Kg : Kilogramme

m: Mètre

cm : Centimètre

nm : Nanomètre

M : Molaire

N : Azote

P : Phosphore

pH :Potentiel hydrogéné

PMG : Poid de mille grains

Ppm : Partie par million

SPAD : Soil Plant Analysis Development

CMA : Champignon mycorhizien arbuscul

Introduction

La tomate (*Solanum lycopersicum* L.) est parmi les principales cultures maraîchères mondiales après la pomme de terre, elle se positionne en seconde place en termes de production, et elle est cultivée dans plus de 170 pays (Shankara Naika, 2005). En Tunisie, la tomate représente une culture stratégique essentielle à l'économie nationale, grâce à sa forte consommation en frais et à son importance pour l'industrie de transformation agroalimentaire (Riahi et al., 2010).

Néanmoins, les superficies cultivées en tomate connaissent une diminution progressive, elles sont passées d'environ 24 540 ha en 2021 à près de 17 000 ha en 2023 (ONAGRI, 2024). Cette réduction traduit les limites de l'agriculture conventionnelle, caractérisée par l'usage intensif d'engrais chimiques, de pesticides et la pratique de monocultures avec des rotations courtes (Ren et al., 2023). Ces pratiques, bien que performantes sur le court terme, entraînent une dégradation des sols et de la qualité de l'eau, une perte de biodiversité, l'augmentation des émissions de CO₂ et un accroissement des risques de changement climatiques (Birkhofer et al, 2016).

Face à ces conséquences néfastes, il est nécessaire de promouvoir des techniques agricoles durables. L'agroécologie propose des pratiques durables visant à réduire l'utilisation fréquente des intrants chimiques, préserver les ressources naturelles (sol, eau, biodiversité) et respecter l'environnement (Vikas et Rajiv, 2024). Parmi les solutions agroécologiques, la diversification culturale, incluant les associations et les cultures intercalaires, permet d'optimiser l'utilisation des ressources et d'améliorer la fertilité du sol. Par ailleurs, la biofertilisation avec les champignons mycorrhiziens arbusculaires stimule la croissance racinaire, renforce l'absorption de l'eau et des nutriments, et augmente la tolérance au stress (Akchaya et al, 2024). L'application de ses pratiques sur la culture de la tomate peut renforcer simultanément la productivité et la résilience des systèmes de culture, tout en assurant leur durabilité à long terme.

Ce projet de fin d'études a pour objectif principal d'étudier l'effet de deux pratiques agroécologiques : l'installation de cultures intercalaires à base des légumineuses et la biofertilisation mycorrhizienne sur les paramètres de croissance de la tomate et sur les propriétés physico-chimiques du sol.

Synthèse bibliographique

1. La culture de tomate

1.1. La situation de la culture dans le monde et en Tunisie

La tomate (*Solanum lycopersicum* L.) est l'un des légumes les plus populaires et les plus consommés dans le monde (FAO, 2012). Elle est cultivée dans la plupart des pays : en plein champ, sous serres et sous tunnels (Shankara et al, 2020). Dans le monde, elle a occupé une superficie de 5,3 millions d'hectares avec une production de 192,32 millions de tonnes en 2024 (Statista, 2024), dont la majeure partie est produite en Chine (le premier producteur mondial) avec 70,1197 millions de tonnes, suivie de l'Inde et de la Turquie avec 20,425 et 13,3 millions de tonnes respectivement en 2023 (FAOSTAT, 2023).

À l'échelle mondiale, la Tunisie a occupé le 22^e rang de la production totale de tomates en 2020, avec 1 423 mille tonnes (CICA, 2021). Elle a également conservé le 10^e rang mondial pour la production de tomates destinées à la transformation, avec 938 mille tonnes (CICA, 2021). Cependant, la tomate représente une place importante dans l'alimentation tunisienne, avec 86 % de la production destinée à l'industrie, et le reste consacré au marché du frais ainsi qu'à la transformation artisanale ou familiale. Par ailleurs, sa consommation fraîche par habitant varie entre 20 et 25 kg par an (GIL, 2021).

1.2. Généralité sur la tomate

La tomate, originaire des Andes d'Amérique du sud, est une plante herbacée qui appartient à la famille des *Solanaceae* du genre *Solanum* (Adgo et al., 2022). Elle est distingué comme un légume-fruit grâce à ses fruits charnus de type en baies comestibles qui sont riches en sucre, en minéraux, en acides aminés essentiels, en vitamines (B et C) et en fibres alimentaires, ainsi qu'elle contient du fer et du phosphore (Lu et al., 2019). Dans le monde, il existe environ 7500 variétés de tomate dont chacune se caractérise par sa composition biochimique et ses caractéristiques physiques spécifiques (Ciudad-Mulero, 2022).

La tomate est une plante annuelle mais peut être traitée comme une plante bisannuelle. Elle se caractérise par un cycle assez court de 4 à 7 mois en fonction des conditions de culture et de la variété, avec une croissance de type sympodiale où les plants de tomate peuvent se trouver sous trois formes différentes, en fonction de leur mode de croissance (Figure 1) (Blancard et al, 2009). On distingue les variétés à port déterminé dans lesquelles la croissance s'arrête après la floraison, ces variétés ne nécessitent pas de tuteurs et elles sont cultivées en plein champ (Lachachi, 2010). Le deuxième mode de croissance est celui des variétés à port indéterminé dont les plantes continuent à pousser indéfiniment en hauteur, produisant de nouvelles

inflorescences après sa floraison principale et elles sont adaptées à la culture tuteurée (Amenan, 2013). Le dernier type est la croissance semi-déterminée, qui constitue un intermédiaire entre les croissances déterminée et indéterminée, dans ce cas, la plante continue de croître après la floraison, mais sa croissance s'arrête après un certain temps (Garance, 2023).

Figure 1. Représentation schématique des deux types de croissance des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum L.*) (Stone-Schmidt, 2015).

La plante de tomate se caractérise par des racines pivotantes très denses qui se ramifient sur les 30 à 40 premiers centimètres du sol (Arvy et Gallouin, 2007). La tige est épaisse, fortement poilue et ramifiée, elle a un port érigé ou prostré atteignant 2 à 4 m de longueur et porte des feuilles composées alternes avec un nombre impair des folioles, qui sont lancéolées et légèrement poilues. La tomate est auto-fertile et auto-compatible dont les fleurs sont hermaphrodites et hypogynes, réunies en inflorescences sur la tige (Shankara, 2005).

1.3. Les techniques culturales de la culture de tomate

1.3.1. Préparation du sol

La tomate préfère le sol aéré, à structure homogène, et profondément ameubli sur au moins une profondeur de 40 cm (Benton, 2008). La préparation du sol est effectuée pour obtenir une parcelle homogène et bien nivelée afin d'assurer un développement des racines des plantes, une bonne aération du sol et une bonne circulation de l'eau. La première étape consiste à labourer

le sol de 30 à 35 cm de profondeur à l'aide d'une charrue réversible pour enfouir la fumure du fond et préserver le nivellement du sol, suivi d'un autre labour avec une charrue cover-crop ou à disque pour casser les mottes et mélanger l'engrais dans le sol, ainsi que pour enfouir les insecticides contre les vers blancs et les noctuelles (GIZ, 2024).

1.3.2. Semis et transplantation

La production des plants de tomate se fait principalement en pépinière, sous des conditions bien contrôlées, dans des plaques alvéolées ou des mottes contenant du substrat ou du compost pour assurer une bonne germination (Benton, 2008).

Après le semis de 3 ou 5 semaines et au stade 3 à 5 feuilles, les plants de tomate sont prêts à la transplantation en plein champ (Shankara, 2005). La transplantation est réalisée soit en ligne simple, soit en ligne jumelées avec une densité de 40000 plants/ha pour les variétés précoces et semi-précoces et 28800 Plants/ha pour les variétés tardives et semi-tardives (FAO, 2012).

En général, le repiquage se réalise manuellement, mais il peut aussi être mécanisé avec les outils modernes de l'agriculture (Snoussi et Derouiche, 2017).

1.3.3. Fertilisation

La tomate est une espèce exigeante en éléments fertilisants pour assurer des rendements élevés (Cherboub, 2008). Elle a besoin d'apports régulier sous forme d'engrais chimiques simples ou composés à base d'azote (N), phosphore (P) et potassium (P), ainsi que d'apports en oligo-éléments appliqués par voie foliaire ou par fertigation, tout au long de son cycle de développement (Aidara, 2020).

1.3.4. Irrigation

La plante de tomate s'adapte à une large diversité de conditions climatiques du climat tempéré au climat tropical chaud et humide et avec des températures optimales pour sa croissance variant entre 15°C et 25°C (Shankara et al, 2020). La culture de tomate est principalement conduite en irrigué puisqu'elle est assez sensible au déficit hydrique (LeBoeuf et al, 2009). Ses besoins en eau varient en fonction du stade de croissance, allant de 5000 m³/ha à 7000 m³/ha (FAO, 2012).

1.3.5. Récolte

La récolte de tomate s'effectue à différents stades de maturation, selon les exigences du marché. Le stade optimum pour la récolte est le stade 'point rosé' quand la coloration de fruit passe du vert au jaune rosé, généralement 45 à 55 jours après la floraison (Aglinglo, 2020).

1.3.6. Protection phytosanitaire

La tomate est une culture menacée par plusieurs maladies et ravageurs, dont les principales maladies fongiques sont la fusariose (*Fusarium oxysporum*), l'alternariose (*Alternaria spp*), la pourriture grise (*Botrytis cinerea*), le mildiou (*Phytophthora infestans*), l'oïdium (*Oidiopsis taurica*), et d'autres maladies telles que l'acariose bronzée. Pour les ravageurs on trouve les mouches blanches (*Bemisia tabaci*), les pucerons (Aphidae) et les thrips (Thripidae). En effet, les traitements phytosanitaires sont principalement traités de manière préventive afin d'éviter la propagation des maladies et les dégâts des ravageurs (Shankara et al, 2020).

1.4. L'impact de l'agriculture conventionnelle sur la culture de tomate et sur l'environnement

La tomate est majoritairement cultivée en système conventionnel, avec l'utilisation fréquente des intrants chimiques (engrais, pesticides, herbicides), le travail intensif du sol et la monoculture pour une production élevée (Nascimento et al, 2013).

Selon Chen (2006), les engrais chimiques présentent certains avantages, notamment leur capacité à fournir des éléments nutritifs solubles et rapidement assimilables pour les plantes à différents stades de développement, ainsi qu'ils sont également moins coûteux que les engrais organiques. Par conséquent, ils sont fréquemment utilisés en agriculture pour une production à grande échelle. Mais, leur usage intensif peut entraîner des effets négatifs sur l'environnement comme la décomposition rapide de la matière organique et la perte des nutriments par lixiviation d'où la diminution progressive de la fertilité du sol (Smith et al, 2016).

Cette surexploitation des engrais chimiques contribue également à la pollution des eaux et au changement climatique par l'émission des gaz à effet de serre comme le CO₂ (Schluter et al, 2020). Ce phénomène est aussi accentué par le labour intensif qui favorise l'érosion ainsi que la dégradation de la structure du sol et le changement climatique (Valentine, 2024).

L'intensification de l'utilisation des engrais chimiques avec la monoculture rend la culture plus sensible à l'attaque des maladies et aux ravageurs tout en affectant négativement les micro-organismes du sol et les auxiliaires utiles (Geisen et al, 2019). Cela inhibe la colonisation des racines des plantes par les champignons mycorhiziens arbusculaires et les rhizobiums en

perturbant la fixation symbiotique de l'azote. En conséquence, la diminution des activités biologiques bénéfiques du sol réduit sa fertilité à long terme (Klaus et al, 2021).

Selon Nascimento (2013), la culture de tomate est particulièrement sensible aux maladies et aux ravageurs ce qui oblige les agriculteurs à appliquer souvent les pesticides de façon intensive. Toutefois, cette pratique présente des risques importants pour la plante, l'environnement et la santé humaine. En effet, les résidus de ces produits chimiques peuvent s'accumuler dans les fruits, en posant des risques graves pour la santé des consommateurs et des agriculteurs (Mazzei et al, 2021). De plus, l'usage répétitif du même pesticide chaque année favorise l'apparition de résistances chez certains agents pathogènes, rendant les traitements progressivement inefficaces (Heap, 2019).

L'agriculture conventionnelle a montré des effets néfastes à long terme sur la fertilité des sols, l'environnement et la santé humaine. Face à cela, les pratiques agroécologiques offrent une alternative durable en favorisant la biodiversité, les ressources naturelles et la préservation des écosystèmes (Bellon et Ollivier, 2018).

2. Les pratiques de l'agroécologie

L'agroécologie est un concept assez ancien, inventé par Basil Bunsen en 1928 pour décrire une approche systémique de la vie, et popularisé par Miguel Altieri dans les années 1980 en intégrant les dimensions sociales et environnementales. Ce concept peut être considéré comme une approche qui intègre la science, des mouvements politiques et sociaux, et l'ensemble des pratiques durables qui cherchent à modifier les méthodes de production afin de répondre aux problèmes environnementaux et sociaux de l'agriculture conventionnelle (Calame, 2016).

Le concept d'agroécologie est aujourd'hui devenu un type d'agriculture durable qui respecte l'environnement en préservant l'eau et le sol et en pratiquant un ensemble de techniques destinées à minimiser l'utilisation intensive d'intrants chimiques et de plantes génétiquement modifiées, à valoriser les ressources naturelles à partir des connaissances locales et scientifiques (Allaverdian et al, 2014). De point de vue technique, l'agroécologie vise à créer un mini-écosystème en optimisant les interactions entre les différents éléments tels que les plantes, les animaux, l'homme et l'environnement afin de répondre à la nécessité alimentaire socialement équitable (FAO, 2015).

Aujourd'hui, l'agroécologie est liée à un ensemble de critères pour la gestion agricole et écologique des systèmes agroalimentaires, ainsi qu'à des éléments socio-économiques, culturels

et politiques plus larges (Wezel et al, 2009). L'agroécologie met en valeur l'agriculture durable, en exploitant les services écosystémiques et en promouvant la biodiversité (Barrios et al, 2023). Les pratiques agroécologiques s'inspirent des lois de la nature et reposent sur deux principes fondamentaux : la valorisation de la biodiversité dans l'agroécosystème par l'intégration des espèces végétales variées dans l'espace et dans le temps tel que la diversification des espèces, et le renforcement de la régularité biologique par l'augmentation des interactions et des synergies biologiques entre les composantes de l'environnement (Malezieux, 2012).

2.1. La diversification végétale

La diversité végétale en agroécologie peut être divisée en deux échelles soit temporelle où la diversification se fait par l'augmentation du nombre d'espèces dans les rotations culturales, soit à l'échelle spatiale où la diversité végétale peut être obtenue par des cultures de couverture ou bien des associations des cultures en cultivant une ou plusieurs espèces dans une même parcelle (Ehrmann et Ritz, 2014).

2.1.1. L'association des cultures annuelles

La culture associée est définie comme une pratique agricole dont deux ou plusieurs espèces cultivées simultanément sur une même parcelle, mais ces cultures ne sont pas obligatoirement semées (ou plantées) et récoltées en même temps (Vandermeer, 1992, Willey, 1979).

Par ailleurs, Il existe quatre types d'associations de cultures, en fonction des différents «arrangements spatiaux » (Li et al, 2020) :

- **Les associations mixtes ou en mélange : lorsque deux espèces ou plus sont plantées ou semées de façon irrégulière ou mélangées sur une même ligne (Brooker et al, 2015).**
- La culture intercalaire ou en lignes alternées se caractérise par l'alternance de rangs ou de lignes de deux ou plusieurs espèces, chacune installée dans des rangs séparés (Brooker et al., 2015).
- La culture en relais ou dérobée : lorsque la deuxième culture est plantée après la première culture, mais avant sa maturation, ce qui fait que leurs cycles ne se croisent que pendant une courte période.
- Les cultures associées en bandes : deux ou plusieurs cultures cultivées en alternance sur des bandes distinctes, chaque bande étant composée de quatre à dix rangs (Brooker et al., 2015).

2.1.2. L'intérêt des cultures en intercalaire pour la culture de tomate

D'après Stomph et al (2020), l'objectif de l'association des cultures est de gérer les ressources de l'environnement, de limiter la prolifération des adventices, des parasites et des maladies, ainsi que d'améliorer la qualité du sol et d'améliorer la capacité d'adaptation pour l'agriculteur, par rapport aux monocultures.

En cultures intercalaires, plusieurs mécanismes entrent en jeu avec la culture principale et la culture associée comme la complémentarité qui permet une meilleure valorisation d'absorption des éléments nutritifs par les deux cultures. La facilitation contribue à favoriser la croissance et le développement de la culture principale en optimisant les conditions environnementales offertes par une espèce associée, comme l'accès aux nutriments (Bedoussac, 2015).

Les cultures en intercalaire peuvent être aussi considérées comme une bonne pratique pour lutter naturellement contre les adventices grâce à la forte compétition sur les ressources disponibles avec les espèces en croissance (MaVLaren et al, 2020).

Louissaint (2012) a suggéré que l'association de la culture de tomate avec une culture piège aide à prévenir les plantes contre les infestations d'insectes et les maladies ce qui aide à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires (Strehlow et al, 2020).

Enfin, la diversification des systèmes de culture contribue à la fertilisation des sols (Yang et al, 2020), à augmenter la résilience contre l'érosion et la dégradation du sol, et à la préservation de la biodiversité (Isbell et al, 2017). Elle permet de maintenir le sol couvert en permanence grâce à des plantes aux cycles différents en le protégeant contre l'érosion des pluies et de vent (Jensen, 2012). De même, la diversité des racines, à différentes profondeurs, aide à stabiliser et aérer le sol, réduire le ruissellement de l'eau et limiter la perte des nutriments (Shen et al, 2013).

2.2. L'association des cultures à base de légumineuses

L'intégration des légumineuses dans les systèmes agricoles est un bon choix pour diversifier les cultures associées. Ces plantes à gousses, aux formes et couleurs variées (Bruneau et al., 2013), se répartissent en deux groupes :

- Les légumineuses fourragères (trèfle, luzerne, vesces, ...) sont cultivées pour leurs parties aériennes riches en protéines qui sont utilisées dans l'alimentation des animaux d'élevage, soit par pâturages des prairies, soit après conservation des fourrages (foin, ensilages, ...) (Klein et al, 2014).
- Les légumineuses à graines sont cultivées pour leurs graines, récoltées à maturité, riches en amidon et en protéines et elles sont principalement utilisées à la consommation humaine, ainsi que pour l'alimentation animale (Klein et al, 2014). Il existe plusieurs

catégories des légumineuses à graines qui se distinguent par la composition chimique des graines : Les oléagineux dont les graines sont riches en protéines et en huile comme le soja, et les protéagineux dont les graines sont riches en protéines comme les pois, les haricots et les fèves (Anne et Christian, 2015).

L'association avec les légumineuses est un système durable et productif, caractérisé par sa capacité à faciliter l'accès aux éléments nutritifs en particulier l'azote et le phosphore (FAO, 2012). Ce qui diminue la fertilisation chimique et limite leurs impacts sur l'environnement (Stagnari et al, 2017).

2.2.1. La culture du pois

Le pois (*Pisum sativum*L.) est une espèce herbacée annuelle appartenant au genre *Pisum* de la famille des Papilionacées (légumineuses), tribu des viciées. On distingue trois sous-espèces (Boyeldieu, 2003) : le pois sauvage (*P. sativum Elatius*), le pois des champs ou pois fourrager (*P. Sativum Arvense Poir*) et le pois potager (*P. Sativum Hortense Asch et Graebn*). De plus, il existe des hybrides comme les pois protéagineux (Louis, 2018).

C'est une espèce autogame à germination hypogée. La plante est grimpante et se développe en hauteur par une tige principale ramifiée et un système racinaire pivotant (Figure 2) (Peer, 2019). Ses feuilles sont composées, disposées en alternance le long de la tige principale et formées de grandes stipules, de 1 à 4 paires de folioles, et se terminent par une vrille (Srarfi et Kharrat, 2010). Les fleurs présentent l'anatomie typique des fleurs des Papilionacées avec cinq pétales irréguliers de couleur blanche. Les fruits sont des gousses oblongues ovales contenant des graines riches en nutriments, notamment 58 % en amidon et 23 % en protéines (Gwenn, 2015).

Figure 2. Schéma d'une plante de pois (Lecoeur et Turc, 1994).

2.2.2. Le rôle des légumineuses dans la fertilisation de la tomate en cultures intercalaires

Selon Vertès et al. (2010), les légumineuses représentent l'une des familles les plus importantes, se distinguant par leur capacité à fixer l'azote de l'atmosphère (N_2) grâce à une symbiose avec des bactéries du genre *Rhizobium* ou *Bradyrhizobium*, ce qui permet de le convertir en azote dans le sol via la formation de nodosités sur les racines des plantes.

L'azote fixé par les légumineuses devient disponible pour la croissance végétative des tomates en culture associée (Louarn et al, 2016). La figure 3 illustre ce mécanisme en montrant que l'intensité de la fixation biologique de l'azote et la formation des nodules sont plus élevées en association avec la tomate qu'en culture pure des légumineuses. Cette augmentation résulte à la compétition pour l'azote du sol, principalement absorbé par la tomate, ce qui stimule l'activité symbiotique des légumineuses et facilite le transfert d'azote vers la tomate, espèce non fixatrice (Justes et al, 2014).

Figure 3. Les différentes fixations symbiotiques de l'azote atmosphériques en monoculture ou en association chez les des légumineuses (Justes et al., 2014).

Le transfert de l'azote fixé vers la culture principale, la tomate, peut s'effectuer par trois voies : le contact direct entre les deux racines des deux espèces, par recyclage des racines mortes, ou par l'intermédiaire des champignons mycorhiziens arbusculaires (Frustec et al, 2010) (Figure 4).

Figure 4. Mécanisme de transfert de l'azote fixé par les légumineuses vers la plante associée (Jorge et Régis, 2019).

De même, le phosphore est l'un des trois éléments nutritifs essentiels à la croissance des plantes. En effet, l'intégration des légumineuses dans l'association des cultures peut faciliter l'acquisition de phosphore (Hinsinger et al, 2011). En général, ces espèces se caractérisent par la sécrétion des exsudats qui sont riches en protons, hydroxyles, carboxylate, et phosphatases, à travers leurs racines lors de la fixation d'azote atmosphérique (Hinsinger et al., 2011). Ces substances jouent un rôle important en favorisant la disponibilité du phosphore, comme les

carboxylates qui contribuent à mobiliser les réservoirs de phosphore non accessibles aux cultures (Li et al., 2003).

Les légumineuses ont des effets bénéfiques à long terme puisqu'elles contribuent à l'amélioration de la structure du sol et dans sa stabilisation (Gérard et al, 2020). Elles permettent d'augmenter les porosités de sol et leur cohésion, et par conséquent augmentent leur capacité de rétention de l'eau grâce à leurs systèmes racinaires profonds, comme chez le pois. Ce dernier se caractérise par un système racinaire de type pivotant se composant d'une racine principale et de racines latérales primaires et secondaires pouvant atteindre de 50 cm à 1m (Anne et Christian, 2015).

2.3. L'utilisation des biofertilisants

Face aux conséquences néfastes des engrais et pesticides chimiques sur l'environnement, surtout sur la diversité microbienne des sols, l'utilisation des microorganismes se présente comme une alternative plus durable pour la fertilisation (Akhtar et Siddiqui, 2009).

Un biofertilisant est un produit biologique composé de micro-organismes vivants. Ces micro-organismes peuvent être des bactéries, ou des champignons ou les deux à la fois dans le mélange. Il est appliqué sur les graines, dans le sol, ou en contact avec les racines des plantes, afin de favoriser son développement et sa croissance, en augmentant la disponibilité des nutriments pour la plante hôte (Atieno et al, 2020).

Les principaux groupes de microorganismes composant les biofertilisants sont les bactéries fixatrices d'azote, solubilisatrices de phosphate, les champignons mycorhiziens arbusculaires les trichoderma et les levures (Ray et al,2020).

2.3.1. Les biofertilisants à base des champignons mycorhiziens

Le biofertilisant mycorhizien est un fertilisant biologique à base des champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA). Ces champignons colonisent les racines des plantes et forment une symbiose appelée mycorhize (du grec « mukês » pour champignon et « rhiza» pour racine^o (Strullu Et al,1991). Cette symbiose est mutuellement bénéfique pour les plantes et les champignons, formant des structures qui facilitent l'échange de nutriments entre ces deux organismes. Ce type de symbiose est répandu dans de nombreux écosystèmes et joue un rôle essentiel dans la protection et la croissance des plantes (Noceto et al., 2022).

Les champignons mycorhiziens sont classés en différents types définis par leur mode d'interactions avec les racines et par les taxons auxquels ils appartiennent. Il existe différents types de mycorhize (Figure 5) :

- Les ectomycorhizes (EcM) constituent les premiers champignons mycorhiziens découverts et classés dans les groupes des Basidiomycètes et des Ascomycètes. Ils se développent principalement à l'extérieur de la racine de la plupart des plantes ligneuses en formant un manteau fongique et d'un réseau d'hyphes intercellulaires ou réseaux de Hartig (Smith et Read, 2010). Ce réseau est le site d'échanges bidirectionnels de nutriments entre le champignon et la plante, et le manteau fongique est l'enroulement des mycéliums du champignon sur les racelles de la plante (Brundrett et al., 2018).
- Les endomycorhizes : Les champignons se développent à l'intérieur des cellules des racines pour terminer leur cycle de vie (Garbaye, 2013). Ce type de mycorhize se classe en trois formes :
 - Les mycorhizes éricoïdes sont formés uniquement chez les plantes qui appartiennent à l'ordre des éricales (*Ericaceae*, *Empetraceae*, et *Epacridaceae*). Les champignons associés sont principalement des ascomycètes et certains basidiomycètes qui pénètrent l'épiderme des racines et forment des pelotons mycéliens (Van der et al, 2008).
 - Les mycorhizes des orchidées se caractérisent par la formation des pelotons d'hyphes cloisonnés dans les cellules corticales des racines des plantes de la famille des Orchidacées. Ce type de symbiose concerne principalement les basidiomycètes (Paek et Murthy, 2013).
 - Les mycorhizes arbusculaires sont formées par les champignons appartenant à la famille des zygomycètes qui pénètrent entre les cellules corticales de la racine et se développent à l'intérieur de la cellule même, en formant des structures appelées arbuscules dans lesquelles s'effectue l'échange de nutriments entre les deux symbiotes (Strullu-Derrien et al, 2020).

Figure 5. Mode de colonisation des cellules végétales par les champignons mycorhiziens : (a) les ectomycorhiziens (b) les endomycorhiziens arbusculaires (c) les endomycorhiziens à pelotons (Garbaye, 2013).

- Les ectendomycorhizes possèdent à la fois des structures des ectomycorhizes et d'autres des endomycorhizes. Ils se distinguent par la présence d'un manchon fongique à l'extérieur des racines et par un peloton à l'intérieur (Janos, 2007). Les champignons responsables de ce type de symbiose sont tous des ascomycètes principalement du genre *Wilcoxina*. Ce type de mycorhize n'est détecté que chez un nombre restreint de familles de plantes comme les *Pinus*, les *Picea* et les *Larix* (Hibbett, 2007).

2.3.2. Les effets bénéfiques de la symbiose mycorhizienne arbusculaire sur le sol et sur la culture de tomate

a. L'effet des champignons mycorhiziens arbusculaires sur le sol

D'après Bedini (2009), la présence de champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) dans le sol contribue à l'amélioration de sa qualité, notamment grâce à leur symbiose avec les racines des plantes et à la création de réseaux mycéliens. Ces réseaux jouent un rôle principal dans la stabilisation et la structuration du sol en favorisant la formation d'agrégats stables (Garbaye, 2013). Ces derniers améliorent la porosité du sol, ce qui renforce les échanges gazeux, facilite l'infiltration de l'eau, limite l'érosion et favorise la pénétration racinaire (Lehmann et al, 2017). Les CMA participent à la stabilisation des sols grâce à la sécrétion de glomaline (Figure 6) (Miller et Jastrow, 2000). Cette glycoprotéine hydrophobe s'accumule à la surface du sol et permet l'assemblage des particules fines en agrégats. De plus, sa lente dégradation et sa capacité à persister dans le sol favorisent l'accumulation de matière organique stable, contribuant ainsi à sa fertilité à long terme (Fortin et al, 2016).

Figure 6. Représentation schématique de l'effet du mycélium externe des champignons mycorhiziens à arbuscules sur la stabilisation et la formation des agrégats du sol (Sheena, 2018).

b. Effets des champignons mycorhiziens arbusculaires sur la culture de tomate

La croissance des plantes est liée à la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol, en particulier, le phosphore et l'azote. Les CMA pourraient augmenter la disponibilité de ces éléments dans le sol (Dineshkumar et al, 2018). Ils ont la capacité de les capturer et de les transférer à la plante hôte (Petret-Guzzon, 2014).

En particulier, les CMA ont la capacité d'absorber efficacement certaines formes de phosphore et de les transporter facilement vers la plante grâce à l'augmentation de volumes de leurs réseaux d'hyphes mycéliens. Ils facilitent l'absorption du phosphore qui se fait en deux processus : par minéralisation du phosphore organiques en orthophosphate grâce à l'activité des phosphatases localisées dans les arbuscules matures et les hyphes intercellulaires (Liu et al, 2013). Le deuxième processus est la solubilisation des phosphores insolubles. Cette acquisition du phosphore par les champignons est due à sa capacité à explorer le sol et à ses aptitudes métaboliques (Bondonga et al, 2011). Selon Jin et al. (2005), les CMA ont la capacité de fixer l'azote provenant de sources organiques telles que les protéines, les peptides ou des minéraux comme le nitrate et l'ammonium, pour ensuite le transférer à la plante hôte via leur mycélium. Les CMA sont également responsables de l'amélioration de l'absorption des oligo-éléments peu mobiles dans les sols, tels que le fer, le zinc, le cuivre et le manganèse qui jouent un rôle indispensable dans les activités enzymatiques, la photosynthèse, la respiration oxydative et la biosynthèse des lipides (Fraústro Da Silva et Williams, 2001). Plusieurs travaux de recherche ont montré que l'utilisation de CMA a un impact positif sur les plants de tomate en favorisant

une meilleure absorption d'éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore et le potassium, ce qui stimule leur croissance et leur développement (Cimen et al, 2010). En outre, les tomates mycorhizées sont plus résistantes à la sécheresse grâce au réseau de mycélium fin des champignons qui pénètre en profondeur dans les microporosités et les agrégats du sol pour recueillir l'eau aux racines en symbioses, ce qui optimise leur absorption hydrique (Wu et Zou, 2017).

Selon Agnassim et al (2015), les CMA fournissent une bioprotection pour les racines de la culture de tomate contre les nématodes en réduisant leurs dommages par la création d'une barrière physique qui empêche leur pénétration dans l'organisme. En outre, elles offrent à la plante hôte une meilleure protection contre certains agents pathogènes foliaires. À titre d'exemple, des études de De la Noval et al (2007) montrent la résistance des tomates mycorhizées contre *Alternaria solani*. Pozo et al (2010) ont mentionné sa résistance contre *Botrytis cinerea*. Selon Mishra et al. (2016), l'application des CMA en tant que biofertilisant dans les cultures peut améliorer la productivité des plantations et diminuer les coûts de production en limitant l'utilisation de produits chimiques, contribuant ainsi à minimiser leur impact néfaste sur l'environnement.

D'après cette analyse bibliographique, l'étude se concentre sur la fertilisation intensive de la culture de tomate, laquelle entraîne des effets néfastes sur la fertilité des sols et sur la culture elle-même. Les principaux objectifs de cette recherche sont d'étudier l'effet de quelques pratiques agroécologiques sur la culture de tomate. Cela permettra de promouvoir des pratiques durables, alternatives et issues de l'agroécologie, visant à limiter l'utilisation des produits chimiques (engrais et produits phytosanitaires) dans la culture de tomate, tout en maintenant la productivité et en préservant les ressources naturelles de l'environnement.

Matériel et méthodes

1.Site d'expérimentation et description de la région

L'expérience a été menée sur une parcelle appartenant à la ferme Tangaris, située à El Batan dans le gouvernorat de la Manouba,. Ses coordonnées géographiques sont 36°47'19" Nord et 9°52'15" Est. La ferme Tangaris est une exploitation pilote privée couvrant une superficie de 22ha.

La région de la Manouba se situe au Nord Est de la Tunisie. Elle se caractérise par un climat méditerranéen qui appartient à l'étage bioclimatique semi-aride supérieur. Elle se distingue par des hivers doux et humides, ainsi que des étés chauds et secs. Les températures varient entre 6°C et 45°C et la pluviométrie moyenne est de 450 mm. Au cours de l'essai expérimental les températures ont varié de 8°C à 28°C et la pluviométrie cumulée est de 124 mm (Figure 7 et Figure 8).

Figure 7. Les températures mensuelles maximale et minimale pour la région de la Manouba au cours de l'essai expérimental (Weather Spark, 2025).

Figure 8. Les pluviométries mensuelles de la région de Manouba au cours de l'essai expérimental (Weather Spark, 2025)

2. Matériel biologique

2.1. Matériel végétal

Dans le cadre de cet essai, deux cultures ont été étudiées : une solanacée (la tomate) comme culture principale et une légumineuse (le pois) comme culture intercalaire :

La tomate utilisée est de la variété 'Ercole', un hybride de type déterminé généralement destiné à l'industrie (Photo 1). Elle se distingue par sa vigueur moyenne et sa capacité d'adaptation à différents types de sols et de climats.

Photo 1. Photo d'un plant de tomate de la variété « Ercole ».

Le pois (*Pisum sativum* L.) utilisé en intercalaire est de la variété 'Lincoln' (Photo 2).

Photo 2. Photo de 1. La variété « Lincoln » du pois.

2.2. Inoculum mycorhizien

L'inoculum mycorhizien appliqué est composé de 3 espèces de champignons mycorhiziens arbusculaires appartenant au genre *Glomus*. C'est un inoculum granulaire à base de spores, de mycélium, de fragments racinaires mycorhizés et un substrat inerte. La quantité appliquée par plant de tomate est de 20g.

3. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental adopté est un dispositif en split plot comportant trois blocs (ou répétitions) (Figure 3). Trois traitements ont été appliqués à la culture de la tomate : Tomates conventionnelles (TC) recevant une fertilisation chimique, Tomates biofertilisées avec les champignons mycorhiziens (TM) et Tomates sans fertilisation (T0). Sur les plots cultivés avec la tomate, des sous-unités destinées à la culture de pois sur la moitié de chaque plot de tomate ont été installés.

Chaque unité de tomate représente une dimension de 1m x 20m. Les split-plots font 1m x 10m, soit 10 m². La distance entre les blocs est de 5 mètres.

Figure 9. Schéma du dispositif expérimental en blocs split plots appliqué pour l'essai en plein champ.

- : La culture du pois
- : La culture de tomate avec une biofertilisation mycorhizienne (TM)
- : La culture de tomate avec une fertilisation chimique (TC)
- : La culture de tomate témoin sans fertilisation (T0)

L'expérimentation sur la culture de tomate repose sur deux facteurs : le type de fertilisation et l'association culturale avec le pois. Les différentes modalités combinent ces deux facteurs selon les traitements suivants :

- M1 : Culture de tomate sans fertilisation en intercalaire avec le pois
- M2 : Culture de tomate sans fertilisation
- M3 : Culture de tomate recevant une fertilisation chimique en intercalaire avec le pois
- M4 : Culture de tomate recevant une fertilisation chimique
- M5 : Culture de tomate bio-fertilisées avec les champignons mycorhiziens en intercalaire avec le pois
- M6 : Culture de tomate bio-fertilisées avec les champignons mycorhiziens

Les modalités réalisées du pois sont :

- P1 : Culture du pois associé avec tomate sans fertilisation
- P2 : Culture du pois associé avec tomate mycorhizée
- P3 : Culture du pois associé avec tomate ayant une fertilisation chimique
- P4 : Culture du pois seul

4.Installation des cultures

L'essai a été conduit en plein champ durant la période Janvier 2025-Juin 2025 sur la parcelle expérimentale de la ferme Tangaris d'une superficie de 490 m² soit 70m de longueur et 7m de largeur. Le sol a été préalablement préparé par un travail superficiel. Le pois a été semé le 29 janvier 2025 à la main. Les semis ont été réalisés sur des lignes de 10 m de longueur, en respectant un écart de 1 mètre entre les lignes afin de réserver l'espace nécessaire pour la transplantation des plants de tomate (Figure 4).

Photo 3. La culture du pois en plein champ.

La transplantation des plants de tomate a été réalisée le 18 avril 2025, au stade 3-4 feuilles, à partir de plants issus de pépinières. Les plants ont été installés en lignes jumelées, avec un écart de 0,6 m entre les plants et de 0,3 m entre les deux lignes. L'apport de l'inoculum mycorhizien a été réalisé au moment du repiquage environ 20g, directement dans chaque trou de plantation pour les plantules de tomate mycorhizées.

La fertilisation de tomate conventionnelle (TC) est basée sur un programme comprenant trois engrais : Ammonitrate, sulfate de potassium et phosphate Diammonique (DAP). Ils sont appliqués tout au long le cycle de tomate comme indiqué sur le tableau 1.

Tableau 1. Le programme de fertilisation chimique de la culture de tomate.

Les quantités d'engrais appliquées	Ammonitrate	DAP	Sulfate de potassium
Apport de fond	30%	50%	40%
Après 20 de plantation	20%	30%	20%
Après 50 jours de plantation	25%	-	20%
Après 80 jours de plantation	20%	20%	20%

Tous les plants de tomate de l'essai ont été irrigués avec un système d'irrigation localisée de type goutte à goutte.

Photo 4 . La culture de tomate en intercalaire avec le pois en plein champ.

5.Echantillonnage du sol

L'échantillonnage est réalisé en prélevant des échantillons de sol au niveau de la parcelle étudiée à une profondeur de 0-25 cm à l'aide d'une tarière suivant le modèle d'échantillonnage en Z. L'objectif est de déterminer les caractéristiques physico-chimiques du sol. Les échantillons prélevés sont ensuite mélangés pour obtenir un seul échantillon homogène, puis ils sont placés à sécher à température ambiante de la chambre pendant 48 heures.

Toutes les analyses physico-chimiques du sol ont été réalisées au laboratoire de fourrages et science du sol de l'INAT.

6.Les paramètres mesurés du sol

6.1. Le pH et la conductivité électrique

Le pH du sol a été mesuré à l'aide d'un pH-mètre sur une suspension préparée en mélangeant 10 g du sol tamisé avec 25 ml d'eau distillée. Cette suspension a été soumise à une agitation de 2 heures, suivie d'un repos de demi-heure afin de permettre la décantation des particules avant la mesure (Pauwels et al., 1992).

Pour la mesure de la conductivité électrique, une suspension composée de 5g du sol et 25ml d'eau distillée a été préparée et agitée pendant une heure. La lecture de la conductivité a ensuite été réalisée à l'aide du conductimètre.

6.2. Le carbone et La matière organique

La teneur en matière organique a été déterminée avec la méthode de Walkley et Black (1934) qui repose sur le dosage du carbone organique dans l'échantillon du sol.

En premier lieu, le carbone organique présent dans l'échantillon de sol est oxydé par le bichromate de potassium ($K_2Cr_2O_7$) en milieu acide. Lors de cette réaction, le carbone se transforme en CO_2 , sous l'effet d'un mélange oxydant (bichromate + acide sulfurique). L'excès de bichromate non réagi est ensuite titré avec le sulfate ferreux pour obtenir la réaction suivante

Le point d'équivalence est détecté par le changement de la coloration violet au vert. Le pourcentage de carbone organique (%C) est ensuite calculé selon la formule :

$$C (\%) = (V \text{ témoin} - V \text{ échantillon}) \times 4 * N / ms$$

Avec :

C : le pourcentage du carbone (en %)

V témoin = volume de $FeSO_4$ pour le témoin (en ml)

V échantillon : volume de $FeSO_4$ pour chaque échantillon (ml)

N : Normalité du $FeSO_4 = 0.1N$

ms : Masse du sol utilisé = 1g

Sachant que la matière organique contient 58% de carbone. Le pourcentage de la matière organique (MO) du sol est calculé selon la formule suivante :

$$MO (\%) = 1,724 \times \%C$$

6.3. Le calcaire total

La teneur en carbonate de calcium (CaCO_3) a été déterminée par la méthode volumétrique, à l'aide d'un calcimètre de Bernard, selon le protocole de Bonneau et Souchier (1979). Le calcaire total est déterminé en mesurant le volume de dioxyde de carbone (CO_2) libéré lorsque le sol réagit avec 10 mL d'acide chlorhydrique. En exprimant la réaction chimique suivante :

6.4. Le calcaire actif

Le calcaire actif constitue une fraction du calcaire total dans le sol. Pour le mesurer selon la méthode de Drouineau, 2,5 g du sol est mélangé avec de l'oxalate d'ammonium. Dans cette étape, l'oxalate d'ammonium réagit avec le calcium pour former de l'oxalate de calcium insoluble. Après filtration, l'excès d'oxalate est dosé par une solution de permanganate de potassium en milieu acide et chauffé, jusqu'à l'apparition d'une coloration rose au point d'équivalence.

6.5. La teneur en phosphore assimilable

La méthode utilisée pour déterminer de la teneur en phosphore assimilable présent dans le sol est celle d'Olsen qui repose sur l'extraction du phosphore disponible à l'aide d'une solution de bicarbonate de sodium à 0,5 M ajustée à un pH de 8,5. Ce dernier est mélangé avec 5g du sol et 0,3g de charbon actif pour éliminer les matières organiques. Le mélange est ensuite agité pendant 30 minutes, puis filtré à l'aide d'un filtre sans cendre. En ajoutant le molybdate d'ammonium et l'acide ascorbique, les ions orthophosphates présents dans l'extrait filtré réagissent avec le molybdate pour former le complexe phosphomolybdate d'ammonium, qui est ensuite réduit par l'acide ascorbique, produisant une coloration bleue proportionnelle à la concentration en phosphore. L'intensité de cette coloration est mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre à une longueur d'onde d'absorption de 840 nm.

7. Les paramètres mesurés sur la culture du pois

7.1. Taux de germination

Le test de germination a été effectué le 13/12/2024. Les graines du pois ont été disposées dans des boîtes de Pétri sur le papier filtre imbibé d'eau. Deux répétitions ont été réalisées et chaque

boite contenant 50 graines et placées dans une chambre à une température ambiante pour favoriser la germination. Après 5 jours, les graines ont presque toutes germés, avec une faculté germinative de 95 %.

7.2. Les paramètres de croissance du pois

7.2.1. Hauteur de la tige principale

La hauteur de la tige est mesurée avec une règle graduée pour suivre la croissance des plantes des pois à chaque stade de leur cycle de développement. La mesure est effectuée sur 3 plants marqués aléatoirement dans chaque sous-unité de parcelle.

7.2.2. Nombre des feuilles

Le dénombrement des feuilles est effectué tout au long du cycle de développement des plants de pois, qui comprend les stades de végétation, de floraison et de limite d'avortement et il est réalisé sur les 3 plantes marquées aléatoirement.

7.2.3. Indice chlorophyllométrique (SPAD)

L'indice chlorophyllien est déterminé à l'aide du chlorophylle-mètre SPAD qui nous donne une valeur approximative de la teneur en chlorophylle présente dans la feuille. La lecture s'effectue par dix pincements successifs des feuilles d'une même plante à l'aide de l'appareil, suivie d'un calcul de la moyenne des valeurs obtenues (Photo 5).

Photo 5 . Mesure de l'indice chlorophyllien des plantes de pois à l'aide du chlorophylle-mètre SPAD.

7.2.4. Biomasses fraîches et sèches

Pour mesurer la biomasse fraîche et sèche du pois, quatre prélèvements sont effectués à chaque stade de développement : stade végétatif, floraison, stade limite d'avortement et fin stade limite d'avortement. La biomasse sèche est déterminée après un séchage des plantes dans une étuve à 65°C pendant 48 heures.

7.2.5. Teneur en phosphore

La détermination de la teneur en phosphore présente dans la plante du pois est réalisée selon la méthode d'Olsen. Tout d'abord, l'échantillon sec subit une pré-calcination, qui consiste à brûler 1 gramme de poudre végétale sur une plaque chauffante jusqu'à ce qu'elle noircisse, puis à le placer dans un four à moufle à 450 °C pendant 4 heures, jusqu'à obtention d'une coloration blanchâtre. Ensuite, 20 ml d'acide nitrique sont ajoutés à l'échantillon. Le mélange obtenu est filtré à l'aide d'un papier filtre sans cendre, puis jaugé à un volume final de 100 ml dans les fioles. Enfin, le filtrat est conservé au froid dans des crachoirs jusqu'à l'analyse.

7.2.6. Biomasse totale

La biomasse totale correspond à la biomasse végétale produite par mètre carré, récoltée et pesée au stade fin SLA et à la maturité physiologique, pour les différentes sous-unités de pois dans chaque bloc.

7.3. Les paramètres de rendements du pois

7.3.1. Taux de nouaison

Le taux de nouaison est déterminé par le rapport entre le nombre total de fleurs et le nombre de gousses formées sur une surface de 1 m² prélevée dans chaque sous-unité du pois à la maturité commerciale et physiologique. Il constitue un indicateur de l'efficacité de la floraison et de la fécondation. Ce taux est calculé selon la formule suivante :

$$\text{Taux de nouaison (\%)} = (\text{Nombre gousses} / \text{Nombre total de fleurs}) \times 100.$$

7.3.2. Résidus de récolte

La biomasse fraîche des résidus de récolte, qui désigne les parties végétatives restantes après la récolte, est récoltée par unité de surface et pesée sans les gousses.

7.3.3. Nombre des gousses

Le nombre des gousses est réalisé à deux échelles : par mètre carré et par plante. Après le prélèvement sur une surface de 1 m², 7 plantes sont sélectionnées aléatoirement afin de déterminer le nombre moyen de gousses par plante.

7.3.4. Nombre des grains

Le nombre des grains est également réalisé à deux échelles : par mètre carré et par plante. Après le prélèvement sur une surface de 1 m² dans chaque sous-unité du pois, 7 plantes sont choisies aléatoirement pour déterminer le nombre moyen de grains par plante.

7.3.5. Poids de mille grains (PMG)

Le poids de mille grains a été déterminé au moment de la maturité commerciale et physiologique.

7.3.6. Rendement en grains

Après la récolte, les grains sont pesés afin de déterminer la production pour chaque sous-unité de pois

8. Les paramètres mesurés sur la tomate

8.1. Hauteur de la tige principale

La hauteur de la tige principale des plants de tomate a été mesurée à l'aide d'une règle graduée. Les mesures ont été effectuées sur 6 plants de tomate sélectionnés aléatoirement, dont 3 plants en association avec le pois et 3 plants non associés, dans chaque traitement dans les 3 blocs.

8.2. Nombre des tiges secondaires

Afin de suivre le développement végétatif des tomates, le nombre de tiges secondaires a été compté chaque semaine sur les 6 plantes marquées dans chaque traitement.

8.3. Nombre des feuilles par plante

Le nombre des feuilles par plante est compté chaque semaine, à partir du 7^e jour après la transplantation des plantules de tomates. La mesure est réalisée sur les 6 plantes marquées au hasard dans chaque traitement associé avec le pois et non associé.

8.4. Indice chlorophyllométrique (SPAD)

Comme pour la culture du pois la mesure de l'indice chlorophyllométrique est obligatoire pour estimer la teneur en chlorophylle dans la feuille et sa capacité photosynthétique. Cette mesure est effectuée de manière hebdomadaire tous 15 jours, à partir de la transplantation des plantules sur les 6 plantes marquées (Photo 5).

Photo 6. Mesure de l'indice chlorophyllien des plantes de tomates à l'aide du chlorophylle-mètre SPAD.

8.5. Nombre de bouquet floraux et le nombre de fleurs par bouquet

Dès l'entrée des plantes au stade de floraison, le comptage de bouquet floraux et le nombre de fleurs par bouquet par plante de tomate sont réalisés chaque semaine sur les 6 plantes choisies dans chaque traitement.

5.6. Biomasse fraîche et sèche

Après le prélèvement des plantes de chaque traitement de l'essai, les parties aérienne et racinaire ont été séparées afin de déterminer la biomasse fraîche. La partie aérienne a ensuite été pesée, puis séchée dans une étuve à 65°C pendant 72 heures afin d'assurer une déshydratation complète. Enfin, elle a été de nouveau pesée pour déterminer la biomasse sèche.

8.7. Teneur en phosphore

La mesure du phosphore disponible dans la plante de tomate, pour les différents traitements appliqués dans la parcelle, a été réalisée en suivant le protocole utilisé pour la plante de pois, selon la méthode d'Olsen.

8.8. Taux de mycorhization

Un prélèvement de trois plantes est effectué de manière aléatoire à partir des traitements de tomates, au stade de floraison, dans chaque bloc de la parcelle expérimentale, afin d'étudier le taux de colonisation mycorhizienne au niveau des racines. Ces dernières sont ensuite colorées selon la méthode de Phillips et Hayman (1970). La détermination de taux de mycorhization est effectuée par observation microscopique de lames contenant des fragments fins des racines de tomate en suivant la méthode de McGonigle et al. (1990). Ce taux a été calculé à l'aide des formules suivantes :

$$\text{Taux de mycorhization totale (\%)} = ((G-p) / G) \times 100$$

$$\text{Taux des arbuscules (\%)} = ((q+s) / G) \times 100$$

$$\text{Taux des véhicules (\%)} = ((r+s) / G) \times 100$$

Avec :

- G : Nombre total d'intersections
- p : Aucune structure fongique
- q : Présence d'arbuscules
- s : Présence d'arbuscules et vésicules

9.L'analyse statistique

Les analyses statistiques ont été réalisées par deux logiciels : IBS SPSS Statistics 20 pour les paramètres mesurés du pois avec une analyse de variance monofactorielle et le logiciel STATISTIX pour les paramètres mesurés de la tomate avec une analyse de variance à deux facteurs. Les comparaisons des moyennes ont été effectuées à l'aide de tests de Tukey (comparaisons par paires) à une valeur de $p \leq 0,05$. Les barres d'erreur représentées sur les graphiques sont les écarts types.

Résultats

1. Les caractéristiques physico-chimiques du sol

Les caractéristiques physico-chimiques du sol du site expérimental sont présentées dans le tableau 2

Tableau 2. Analyses physico-chimiques du sol du site expérimental

Horizon (cm)	Texture	Calcaire total (%)	Calcaire actif (%)	Matière organique (%)	Carbone (%)	Phosphore (ppm)	pH	Conductivité électrique ($\mu\text{S/cm}$)
0-20	Argilo-limoneux	21.36	12.167	1,01	0,587	128	9,31	176.667

Le sol de la parcelle expérimentale est de texture argilo-limoneuse, avec un pH basique de 9,31. Le calcaire total est de 21,36 %, dont 12,167 % sous forme active, indiquant une forte alcalinité pouvant limiter la disponibilité de certains nutriments. La conductivité électrique, de 176,667 $\mu\text{S/cm}$, reste inférieure au seuil critique de 500 $\mu\text{S/cm}$, donc il est un sol non salin (Durand, 1983). Les teneurs en matière organique (1,01 %) et en carbone organique (0,587 %) sont faibles, traduisant une faible fertilité. Par ailleurs, la concentration en phosphore assimilable est relativement élevée, avec une valeur de 128 ppm.

2. La culture intercalaire : le pois

2.1. La hauteur de la tige principale

La figure 10 montre l'évolution de la hauteur de la tige principale des plantes de pois en association avec la tomate et en monoculture au cours de son cycle de développement. La croissance des plantes de pois des différentes associations et en culture seul a évolué de manière similaire suivant une courbe croissante. D'après l'analyse de la variance, aucune différence significative n'a été enregistrée entre les traitements ($p > 0,05$).

Figure 10. Hauteur de la tige principale des plantes du pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey

2.2. Nombre des feuilles du pois

La Figure 3 présente l'évolution du nombre de feuilles des plantes du pois en fonction des traitements appliqués. L'analyse de variance enregistre une différence significative entre les différents traitements ($p < 0,05$). Plus précisément, les associations P+TM, P+TC et P+TO montrent un nombre de feuilles significativement plus élevé que le pois cultivé tout seul, notamment après la plantation des tomates.

Figure 11. Nombre des feuilles des plantes du pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC

: pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey.

2.3. Biomasse fraîche et sèche des plantes de pois

La figure 4 (A et B) illustre la biomasse fraîche et sèche des plants de pois en fonction des stades de développement (végétation, floraison, stade limite d'avortement (SLA) et fin deSLA) et des traitements appliqués. L'analyse statistique montre que la variation entre les différents traitements : P+TM, P+TC, P+TO et P n'est significative qu'après la plantation de la tomate, tant pour la biomasse fraîche ($p = 0,016 < 0,05$) que pour la biomasse sèche ($p = 0,0107 < 0,05$). D'après les résultats, l'association P+TM présente les valeurs les plus élevées en biomasse fraîche et sèche comparativement aux autres traitements.

Figure 12. Biomasse fraîche (A) et sèche (B) des plantes de pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents stades de développement des traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey

2.4. Indice SPAD

Les résultats statistiques n'ont montré aucun effet significatif entre les traitements pour l'indice SPAD ($p > 0.05$). La figure montre que les valeurs de l'indice SPAD présentent une évolution similaire entre les différents traitements : P+TM, P+TC, P+TO et P.

Figure 13. Indice SPAD des plantes du pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey

Les paramètres de rendement du pois

2.5. Taux de nouaison

Les taux de nouaison du pois varient légèrement entre le pois en intercalaire avec la tomate et en monoculture (Figure 14). Le traitement P+TM présente le taux le plus élevé (83,3 %), suivi de P+TC (80,6 %), P+TO (79,5 %) et P (75,6 %). L'analyse statistique montre des différences significatives entre les différents types de traitements appliqués ($p < 0,05$).

Figure 14. Taux de nouaison des plantes du pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey

2.6. Biomasse produite par m²

D'après l'analyse de variance, une différence significative a été observée entre les différents traitements appliqués aux divers stades de développement. Les pois cultivés en intercalaire avec la tomate présentent de meilleures biomasses produites que celles du pois cultivé en monoculture (figure 15).

Figure 15. Biomasse totale des plantes du pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey.

2.7. Nombre de gousses chez le pois

La figure 16 (A et B) illustrent le nombre de gousses par plante et par m² en fonction des différents traitements appliqués. L'association P+TM se distingue par le nombre de gousses le plus élevé, atteignant 164 gousses/m². Les résultats de l'analyse de la variance indiquent que les différences entre les traitements du pois sont significatives pour le nombre des gousses par m² ($p < 0,05$) mais elles ne sont pas significatives pour le nombre des gousses par plantes ($p > 0,05$).

Figure 16. Nombre des gousses par plante (A) et par m² (B) chez le pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey

2.8. Nombre des grains chez le pois

Les figures 17 (A et B) présentent respectivement le nombre de grains du pois par plante et par mètre carré. L'association P+TM a exprimé les valeurs les plus élevées, avec environ 14 grains

par plante et 691 grains par m². Cependant, les analyses statistiques réalisées indiquent qu'il y a de différence significative entre les types de traitement du pois pour ces deux paramètres.

Figure 17. Nombre de grains par plante (A) et par m² (B) chez le pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey

2.9. Poids de mille grains

La figure 18 représente le poids de mille grains (PMG) du pois à deux stades différents : fin du stade limite d'avortement (SLA) et stade de maturité physiologique. Le PMG le plus élevé est observé pour l'association P+TM. L'analyse de la variance n'a révélé aucun effet significatif des types d'association sur le PMG à ces deux stades ($p > 0,05$).

Figure 18. Poids de mille grains chez le pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des stades de développement : fin du stade limite d'avortement (SLA) et stade de maturité physiologiques : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P: pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey.

2.10. Rendement en grains

L'analyse statistique a montré une différence significative pour le rendement en grains à la maturité physiologique ($p < 0,05$), tandis qu'aucune différence significative n'a été enregistrée au stade fin limite d'avortement ($p > 0,05$). Le rendement le plus élevé a été enregistré pour l'association P+TM, avec 2396,7 kg/ha à la maturité physiologique et 841,75 kg/ha au stade de fin de limite d'avortement.

Figure 19. Rendement en grains chez le pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des stades de développement : fin du stade limite d'avortement (SLA) et stade de maturité physiologiques : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey.

2.11. Biomasse fraîche des résidus de récolte du pois

La figure 20 représente la biomasse fraîche des résidus de récolte du pois, indiquant la biomasse restante dans le sol après récolte, en fonction de deux stades de développement différents : maturité commerciale (Fin stade limite d'avortement) et maturité physiologique. L'analyse de la variance a révélé un effet significatif des différents traitements sur la biomasse des résidus pour les deux stades de récolte ($p < 0,05$).

Figure 20. Biomasse des résidus frais de récolte chez le pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des stades de développement : fin du stade limite d'avortement (SLA) et stade de maturité physiologiques : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey.

2.12. Teneur des plantes en phosphore

La figure 21 montre les résultats de la teneur en phosphore dans les plantes de pois à différents stades de développement. L'analyse de variance montre une différence significative uniquement au stade de végétation ($p < 0.05$).

Figure 21. Teneur en phosphore dans les plantes du pois (*Pisum sativum* L.) en fonction des différents traitements appliqués : P+TM : pois en intercalaire avec tomate mycorhizée, P+TC : pois en intercalaire avec tomate conventionnelle, P+TO : pois en intercalaire avec tomate témoin (sans fertilisation), P : pois en monoculture. Les valeurs suivies de lettres différentes

indiquent une différence significative entre les traitements au seuil de 5 % selon le test de Tukey

3.Effet de différentes pratiques agroécologiques sur les paramètres de croissance de la tomate

3.1. Hauteur de la tige principale

La figure 22 représente l'évolution de la hauteur de la tige des plants de tomate en fonction des traitements appliqués. L'analyse de la variance (ANOVA) a montré que la fertilisation chimique ($p = 0,011 < 0,05$) ainsi que l'association entre la tomate mycorhizée ou non et le pois ($p = 0,006 < 0,05$) ont un effet significatif sur la croissance en hauteur des plants. La hauteur maximale a été de 26 cm et celle minimale de 19 cm chez la tomate non fertilisée.

Figure 22. La Hauteur de la tige principale chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

3.2. Nombre des feuilles

La figure 23 présente le nombre de feuilles par plante de tomate en fonction des traitements appliqués. Selon l'analyse statistique, on observe une différence significative entre les différents traitements à 41 jours après plantation. Les résultats montrent que le nombre de feuilles par plante le plus élevé significativement est observé chez les traitements : TCP, TC,

TMP et TM par rapport aux traitements TOP et TO. Cela peut indiquer que la biofertilisation mycorhizienne de la tomate seule ou en association avec une interculture de pois à le même effet sur la croissance des feuilles que la fertilisation chimique.

Figure 23. Nombre des feuilles chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

3.3. Indice chlorophyllien

Pour l'indice chlorophyllien présenté dans la figure 24, le traitement TCP a enregistré les valeurs les plus élevées au cours de la croissance des plants de tomate. L'analyse de la variance ne montre pas une différence significative entre les traitements de tomate.

Figure 24. Les valeurs de l'indice SPAD chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

3.4. Nombre des tiges secondaires

La figure 25 montre le nombre de tiges secondaires par plante de tomate, évalué 41 jours après la plantation. On observe que les traitements TCP et TC, ayant reçu une fertilisation chimique, présentent un nombre de tiges secondaires plus élevé. Toutefois, l'analyse de la variance montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les différents traitements ($p > 0,05$), ni pour la combinaison type de fertilisation–association, ni pour l'association entre tomate et pois sans fertilisation (TO). Seule la fertilisation appliquée qu'elle soit chimique ou mycorhizienne a une influence significative sur le nombre de tiges secondaires chez la tomate ($p < 0,05$).

Figure 25. Nombre des tiges secondaires par plante chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

3.5. Nombre des bouquets floraux par plante

Concernant le nombre de bouquets floraux par plante, aucune différence significative n'a été trouvée entre les traitements ($p > 0,05$), à l'exception du type de fertilisation qui présente un effet significatif. Le traitement TCP se distingue par un nombre de fleurs plus élevé par rapport aux traitements TM sans qu'il y ait une différence significative.

Figure 26. Nombre des bouquets floraux par plante chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois,

TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

3.6. Nombre des fleurs par plante

L'analyse de variance montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les traitements appliqués sauf avec le traitement témoin (TO) ($p > 0,05$). La valeur la plus élevée a été observée chez le traitement (TCP) avec une valeur moyenne de 14 fleurs par plante suivi par (TC) avec 10 fleurs par plante. Les traitements TMP et TM ont respectivement enregistré 11 et 9 fleurs par plante

Figure 27. Nombre des fleurs par plante chez la tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

3.7. Biomasse fraîche et sèche

Les résultats indiquent que les traitements TC et TCP ont présenté la biomasse fraîche et sèche la plus élevée chez les plantes de tomate suivie par les plantes mycorhizées et cultivées en association avec le pois. L'analyse de la variance enregistre un effet significatif entre les traitements sur les deux paramètres

Figure 28. Biomasse fraîche et sèche de tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

3.8. Teneur en phosphore

La figure 29 montre la teneur en phosphore présente dans la plante de tomate. On observe qu'il n'y a pas de différence significative entre les différents traitements, sauf pour le traitement témoin (TO). La teneur en phosphore est élevée pour les traitements TMP et TCP, avec respectivement 526,51 mg/kg MS et 521,21 mg/kg MS.

Figure 29. Teneur en phosphore de tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP :

Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

3.9. Taux de mycorhization

Les observations microscopiques des racines colorées de tomate ont montré la présence de structures mycorhiziennes (arbuscules et vésicules) notamment dans les racines des plantes mycorhizées (Figure 30)

Figure 30. Observation microscopique des structures mycorhiziennes dans les cellules racinaires de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) selon les différents traitements appliqués (grossissement $\times 100$). A : Arbuscule, V : Vésicule, TM : tomate mycorhizée, TCP : tomate conventionnelle en intercalaire avec pois, TOP : tomate témoin en intercalaire avec pois, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois.

L'analyse de variance indique un effet significatif ($p < 0,05$) de la biofertilisation mycorhizienne sur le taux de mycorhization. Cependant, l'interculture avec le pois n'a pas d'effet significatif sur ce paramètre (Figure 31).

Les tomates mycorhizées se distinguent par les taux de colonisation les plus élevés avec un taux de mycorhization de 24,4 % pour TMP et de 23,7 % pour TM. De même, les taux d'arbuscules sont de 23,7 % pour TMP et 20,74 % pour TM, tandis que les taux de vésicules sont de 6,66 % chez le traitement TMP et de 5,9 % chez TM. En revanche, les autres traitements (TCP, TC,

TOP et TO) présentent des taux de colonisation totale faibles, ne dépassant pas 10 % (Figure 31).

Figure 31. Taux de mycorhization total (A), arbusculaire (B) et vésiculaire (C) des plantes de tomate pour les différents traitements appliqués, TO : tomate témoin, TOP : Tomate témoin et en intercalaire avec pois, TM : Tomate mycorhizée, TMP : Tomate mycorhizée et en intercalaire avec pois, TC : Tomate conventionnelle, TCP : Tomate conventionnelle et en intercalaire avec le pois. Les lettres indiquent des différences significatives entre les traitements à chaque date, au seuil de 5 %, selon le test de Tukey.

Discussion

La première partie des résultats de l'étude porte sur l'évaluation des paramètres de croissance et de rendement de la culture de pois cultivé seul ou en interculture avec la tomate ayant reçu différents types de fertilisation.

D'après les résultats des paramètres de croissance du pois, on observe que l'évolution de la hauteur de la tige, le nombre de feuilles et la biomasse produite par plante et par m² chez les pois en culture intercalaire avec différents traitements appliqués à la tomate est supérieure à celle des pois cultivés en monoculture. Ces résultats confirment les résultats de Reinhard et al. (2015) concernant la croissance du pois en culture pure et en intercalaire avec le blé. En effet, en comparant les pois cultivés en intercalaire, on distingue que la croissance des plantes est globalement similaire, sans différence significative avant et après la plantation des plants de tomate, avec toutefois une légère prédominance de l'association P+TM par rapport à P+TC et P+TO.

Concernant l'indice chlorophyllien, les valeurs observées sont très proches entre les pois en intercalaire et ceux en monoculture. En effet, d'après les résultats, cet indice augmente en début de cycle, puis diminue progressivement au stade de maturation. L'indice chlorophyllien reflète la teneur en chlorophylle présente dans la feuille, qui dépend de la disponibilité en nutriments et du stade de développement de la plante. Cette diminution s'explique par la mobilisation des nutriments présents dans la feuille vers les gousses jusqu'à sa maturité, entraînant la sénescence des feuilles en fin de cycle. Ce processus provoque la dégradation de la chlorophylle et la diminution de l'indice SPAD, ce qui rend les feuilles jaunes et sèches (Hortensteiner, 2006).

Les résultats des paramètres de rendement du pois ont montré que le rendement en culture intercalaire est supérieur à celui observé en monoculture pour le nombre des gousses et grains, le PMG et le rendement en grains (par plante et par m²). Ces résultats rejoignent ceux rapportés par Pierreux et al. (2019), qui ont comparé les performances des cultures associées à celles des cultures pures de pois. En effet, cette variation entre pois en intercalaire et en monoculture s'explique par la disponibilité en nutriments dans le sol, la densité des plantes et la concurrence entre elles en éléments de croissance et l'eau (Liu et al, 2024).

D'après l'ensemble des résultats, l'association P+TC présente des résultats inférieurs à ceux des autres associations (P+TO et P+TM). Bien que les engrais chimiques soient appliqués à la tomate, le phénomène de lessivage peut entraîner leur transfert vers les racines du pois. Ce flux d'engrais peut avoir un effet négatif sur la croissance et la productivité du pois, en inhibant la

fixation microbienne de l'azote, réduisant ainsi le nombre de nodules racinaires et perturbant la symbiose fixatrice d'azote atmosphérique. Ces observations sont en accord avec les travaux de Henrik et al. (2001), qui ont montré que la fertilisation de la culture principale (céréale), en association avec le pois, réduit significativement la fixation symbiotique du pois, même sans application directe d'engrais sur ce dernier. Cette interaction négative pourrait en partie expliquer la baisse observée des paramètres de croissance et de rendement pour le traitement P+TC.

La deuxième partie des résultats est consacrée à l'étude de l'effet de la tomate comme une culture principale, cultivée en intercalaire avec le pois, ainsi que l'intérêt de l'utilisation de biofertilisants à base de champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) sur sa croissance, en comparaison avec la tomate en culture conventionnelle et la tomate témoin (sans fertilisation chimique ou organique).

Les résultats des paramètres de croissance montrent que la hauteur de la tige principale, le nombre de feuilles, ainsi que le nombre de tiges secondaires sont plus élevés chez les traitements TC et TCP par rapport à l'autre traitement de tomate. Par ailleurs, les résultats indiquent que le fertilisant à base des CMA a un effet sur la croissance des plants de tomate, qui présentent une meilleure évolution que les plants témoins. Cela suggère que les champignons mycorhiziens établissent une activité biologique favorable, améliorant la biodisponibilité des éléments nutritifs et favorisant l'absorption des minéraux, notamment le phosphore et l'azote, par les racines de la tomate (Fazal, 2023).

De plus, les résultats montrent que les tomates cultivées en intercalaire avec le pois affichent de meilleures performances que celles non associées. Cette amélioration s'explique par la capacité du pois à enrichir le sol en azote via la fixation symbiotique de l'azote atmosphérique et la formation des nodules, ainsi que par la décomposition de ses résidus de culture, riches en azote et en phosphore, qui agissent comme un engrais naturel et améliorent la fertilité du sol, favorisant ainsi la croissance de la tomate (Santi et al., 2020). Ces résultats confirment ceux de Abd El-Gaid et al. (2014), qui ont observé un Ratio d'Équivalence des Terres (LER) de 1,26 dans un système tomate-haricot, soulignant les bénéfices agronomiques de culture en intercalaire.

Les mesures de l'indice SPAD montrent une progression pour l'ensemble des traitements. Comme pour les autres paramètres de croissance, les meilleurs résultats sont observés chez le traitement P+TC en culture intercalaire, et chez TC en culture seule. De plus, les tomates traitées

avec l'inoculum mycorhizien (TM et TMP) présentent des valeurs d'indice SPAD supérieures à celles des traitements TO et TOP respectivement, indiquant l'effet bénéfique des champignons mycorhiziens sur la teneur en chlorophylle foliaire, et donc sur l'activité de photosynthèse et la production de la biomasse (Hana et al., 2017).

D'après les résultats de la biomasse fraîche et sèche, la teneur en eau cumulée en fonction des traitements appliqués est la suivante : TMP (81,49 %), TM (81,37 %), TCP (75,20 %), TC (80,5 %), TO (80,7 %) et TOP (79,07 %). Ces résultats indiquent que les traitements mycorhiziens (TM et TMP) favorisent une meilleure rétention en eau au niveau des plantes. Cela confirme le rôle bénéfique des CMA dans l'amélioration de l'absorption et de la disponibilité en eau, ce qui stimule la photosynthèse et l'assimilation des nutriments. Ces observations sont cohérentes avec celles rapportées par Wu et Zou (2017), qui soulignent la capacité des mycorhizes à améliorer la croissance des plantes en renforçant leur tolérance au stress hydrique.

Les observations microscopiques montrent la présence des différentes structures caractéristiques des CMA dans les racines de tomate, avec un taux de mycorhization de 35,18 % pour le traitement TMP et de 23,7 % pour TM après 48 JAP. Donc, la présence de ces structures confirme la compatibilité des souches de CMA utilisées avec les racines de tomate.

Ces structures ont également été observées sur les racines des tomates non inoculées, mais avec des taux de mycorhization très faibles, allant de 4,4 % pour TO à 5,93 % pour TOP, et de 8,8 % à 9,6 % pour TCP et TCP, respectivement. Cette colonisation naturelle pourrait être favorisée par la culture du pois. En effet, selon Smith & Read (2008), les CMA colonisent naturellement les racines des légumineuses, ce qui pourrait enrichir le sol par les spores mycorhiziennes et ainsi stimuler la mycorhization des cultures tomate.

Cette étude a mis en évidence les effets positifs des cultures intercalaires sur le pois et la tomate, notamment par l'amélioration de leur croissance et de leur rendement en plein champ. Elle souligne également l'impact bénéfique de l'association avec une légumineuse sur la croissance de la tomate, ainsi que l'efficacité du biofertilisant mycorhizien pour stimuler la croissance de la tomate inoculée, malgré l'interaction entre l'association et le type de fertilisation ne montre pas une différence significative. Ces deux pratiques agroécologiques : la biofertilisation mycorhizienne et l'interculture à base de légumineuses contribuent non seulement à améliorer la productivité de la tomate, mais aussi à enrichir la fertilité du sol en éléments nutritifs.

Conclusion

Le modèle agricole qui a évolué au cours de ce siècle, appelé agriculture moderne ou conventionnelle, se caractérise par un système intensif de production agricole afin de maximiser la productivité et la rentabilité des cultures, créé pour satisfaire la demande alimentaire des populations humaines en évolution. Il se base sur des pratiques peu durables telles que l'utilisation intensive des intrants chimiques et la surexploitation des terres agricoles, ce qui a entraîné la dégradation rapide et la diminution de la qualité des sols ainsi qu'une perturbation de la biodiversité.

Dans ce projet de fin d'études, l'objectif est d'étudier certaines pratiques agroécologiques appliquées à la fertilisation de la tomate (*Solanum lycopersicum* L.) afin d'identifier une approche durable en alternative à l'utilisation intensive d'intrants chimiques, étant donné que la tomate fait partie des cultures les plus consommatrices d'engrais chimiques pour assurer sa croissance et son développement. Les techniques agroécologiques testées sont : la culture intercalaire intégrant une légumineuse (le pois), qui exerce un effet bénéfique à la fois sur la culture du pois en association (P+TM, P+TO, P+TC), en améliorant sa croissance et son rendement en grains par rapport à la monoculture (P), notamment grâce à la réduction de la concurrence pour les éléments nutritifs et l'eau. En plus, cette association a un effet positif sur la culture principale (la tomate), car les traitements intercalaires avec le pois (TCP, TMP et TOP) sont plus performants que la tomate cultivée seule (TC, TM et TO). Ainsi, les légumineuses ont le potentiel d'améliorer la teneur du sol en éléments nécessaires à la croissance, en particulier l'azote grâce à la fixation symbiotique de l'azote atmosphérique. De plus, elles facilitent également la biodisponibilité du phosphore pour la tomate grâce à ses résidus laissés dans le sol pour la culture de tomate. La deuxième technique est la biofertilisation à base des CMA. Comparée à la tomate non inoculée (TO), la tomate mycorhizée (TM) montre de meilleures performances, similaires à celles obtenues avec une fertilisation chimique (TC), selon les résultats des paramètres de croissance et de mycorhization. Les CMA contribuent à l'acquisition et à l'amélioration de la biodisponibilité des nutriments sous des formes facilement assimilables par les plantes, notamment le phosphore et l'azote, en facilitant leur absorption grâce à la colonisation des racines par les champignons qui forment des arbuscules, lieux d'échanges nutritionnels, ce qui stimule la croissance et la production des bouquets floraux des plantes et améliore la fertilité du sol.

Comme perspectives :

- Encourager les agriculteurs à adopter ces pratiques durables en leur expliquant leurs avantages sur la production et la fertilité du sol.
- Étudier davantage l'effet des biofertilisants à base de CMA sur la protection des plantes contre les phytopathogènes et leur résistance au stress hydrique.
- Approfondir l'intérêt des cultures associées avec les légumineuses, notamment sur la nutrition des plantes et la réduction de l'usage des engrais chimiques, ainsi que sur l'amélioration de la qualité des sols.

Références bibliographiques

- Aglinglo L.A., Legba E.C., Francisco R.A., Nicodeme V., Hotegni, F., 2020.** La toamte (Lycopersicon esculentum Mill). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34406.24643>
- Agnassim B., Essohouna M., Dzola k A., Jean M., 2015.** Efficacité des champignons mycorhiziens contre les nématodes parasites de la tomate au Togo.
- Aidara. 2020.** Effet de la dose de deux types d'engrais organiques sur les paramètres agromorphologiques de la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). 6.
- Akchaya P., Parasuraman., Kannan Pandian S., Vijayakumar K., Thirukumaran Mohamed Roshan., Abu FirnassMustaffa., Sudhir Kumar Rajpoot et Anil K.,2024.** Choudhary Boosting resource use efficiency, soil fertility, food security, ecosystem services, and climate resilience with legume cropping: a review. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1527256>
- Akhtar M et Siddiqui Z A ., 2009.** Use of plant growth-promoting rhizobacteria for the biocontrol of root-rot disease complex of chickpea. Australian Plant Pathology 38, 44-50.
- Al-Karaki, G. N.,2017.** Effets de l'inoculation de la tomate avec des champignons mycorhiziens arbusculaires sur le rendement et l'absorption des nutriments sous irrigation avec de l'eau salée..Advances in Plants & Agriculture Research, 6(5), 164–169. <https://doi.org/10.15406/apar.2017.06.00231>
- Allaverdian C ., Ferrand P., Kibler J F., Reynaud L., 2014.** L'agroécologie, un concept pour une diversité d'approches. In Grain de Sel, la revue d'Inter-réseaux Développement rural : Agroécologie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Réalité et perspectives 63, 6-7.
- Amenan F A., 2013.** Mise en place d'une méthode de conservation de latomate (Solanum lycopersicum) par l'application du froid et d'extraits végétaux aux effets anti-murissement et antifongique. <https://theses.hal.science/tel-04071270v1>
- Anne S et Christian H ., 2015.** Les légumineuses pour des systèmes agricoles et alimentaires durables. Versailles cedex. Edition Quae RD 10. Versaille Cedex

- Arvy M et Gallouin F., 2007.** Légumes d’hier et d’aujourd’hui. Ed Belin, 481.
- Atieno M., Herrmann L., Nguyen H T., Phan H T., Nguyen N K., Srean P., Than M M., Zhiyong R., Tittabutr P., Shutsrirung A., Bräu L et Lesueur D., 2020.** Assessment of biofertilizer use for sustainable agriculture in the Great Mekong Region. Journal of Environmental Management. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman>
- Augé, R.M., 2001.** Water relations, drought and vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis. "Mycorrhiza, 11, 3–42. <https://doi.org/10.1007/s005720000097>
- Barrios L., S.A.; Sadovska V., Chongtham I R., 2023.** Perspectives on Agroecological Transition: The Case of Guachetá Municipality. Colombia. Agroecosustain foodsyst 47, 382-412.
- Bedini S. Pellegrino EE ., Avio L., Pellegrini S., Bazzoffi P., Argese ., E. et Giovannetti M., 2009.** Changes in soil aggregation and glomalin-related soil protein content as affected by the arbuscular mycorrhizal fungi species *Glomus mosseae* and *Glomus intraradices*. Soil Biology and Biochemistry 41 , 1491-1496.
- Bedoussac L., Journet E P., Hauggaard-Nielsen H., Naudin C., Corre-Hellou G., Jensen E.S., Prieur L., Justes E., 2015.** Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercropping in organic farming. A review 35, 911-935. <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0277-7>
- Benton Jones Jr, 2008.** Tomato plant culture. In the Field, Greenhouse, and Home Garden, Second Edition. CRC press 2, 399. <https://doi.org/10.1201/9781420007398>
- Blancard F. 2009.** les maladies parasitaires et non parasitaires affectant la tomate dans le monde. Editions Quae
- Bondonga M H., baboy I I., kaumbu J M ., 2011.** Quantification de la symbiose mycorrhizienne des essences de la forêt claire (miombo V) du Katanga : application au reboisement. Cas de *Pterocarpus angolensis*, *P. tinctorius*, *Uapacakirkiana* et *U. pilosa*. <http://www.memoireonline.com/up/publication.html>

- Brooker R W., Bennett A E., Cong WF., Daniell T J., George T S., Hallett P D., Hawes C., Iannetta P P M., Jones H. G., Karley A. J., Li L., McKenzie B. M., Pakeman R. J., Paterson E., Schöb C., Shen, J., Squire G., Watson C. A., Zhang C., Zhang F., Zhang J et White, P., 2015.** Improving intercropping: a synthesis of research in agronomy, plant physiology and ecology. Biodiversity loss and its impact on humanity. [10.1111/nph.13132](https://doi.org/10.1111/nph.13132)
- Caldwell et Songliang ., 2020.** L'agriculture et ses sciences anthropocentriques. Dans Introduction à l'agroécologie 1.
- Cherboub. 2008.** les exigences pédoclimatiques de la plante. Art.revenue Agronomie 4, 15-17
- Cimen I., Pirini V.E.D.A., Doran I., et Turgay B., 2010.**Effect of soil solarization and arbuscular fun gus (*Glomus intraradices*) on yield and blossom-end rot of tomato. Agri 12, 551-555.
- De la Noval B., pérez E., martínez B., león O., martínez-gallardo N et délano-frierJ.,. 2007.** Exogenous systemin has a contrasting effect on disease resistance in mycorrhizal tomato (*Solanum lycopersicum*) plants infected with necrotrophic or hemibiotrophic pathogens. Mycorrhiza n°5 Vol.17, 449-460.
- Dineshkumar R., Kumaravel R., Gopalsamy J., Sikder M. N. A et SampathkumarP ., 2018.**Microalgae as bio-fertilizers for rice growth and seed yield productivity. Waste and biomass valorization 9 (5), 793-800.
- Doorenbos J et Kassam AH., 1987.** Réponse des rendements à l'eau. La conception des réseaux de drainage. Bulletin d'irrigation et de drainage 33. Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. ISBN 925200744X, 9789252007449, 235
- Ehrmann et Ritz. 2014.** Plant: soil interactions in temperate multi-cropping production systems. Plant and soil 376, 1-29.
- Embi F et LaurenzaA., 2018.** Impact de pratiques agricoles conventionnelles et innovantes sur la fertilité des sols et les acteurs microbiens impliqués dans la zone de savanes humides de Côte d'Ivoire. <https://theses.hal.science/tel-01896147v1>

Emilie A. 2016. De l'Uniformité et la Diversité : Changer de paradigme pour passer de l'agriculture industrielle à des systèmes agroécologiques diversifiés.

FAO. 2012. Techniques de production de semences de tomate au Sénégal. Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation.

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f65c83bb-f7f5-42cb-b3ae-e14b49e7abfb/content>.

FAOSTAT. 2021. L'utilisation mondiale de pesticides a augmenté de 36 % au cours des deux dernières décennies. Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation.

[.https://fr.cropprotection.net/news/fao-global-pesticides-use-rose-36-over-the-l-52500648.html](https://fr.cropprotection.net/news/fao-global-pesticides-use-rose-36-over-the-l-52500648.html)

FAOSTAT. 2023. Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database.

<https://www.fao.org/faostat/fr/#rankings/countries>.

Fazal Ullah, Habib Ullah et Muhammad Ishfaq., 2023. Genotypic variation of tomato to AMF inoculation in improving growth, nutrient uptake, yield, and photosynthetic activity. DOI: 10.1007/s13199-023-00961-5

Fortin J. A., Plenchette C et Piché Y., 2016. Les mycorhizes : l'essor de la nouvelle révolution verte. l'essor de la nouvelle révolution verte. .

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) . 2024. Good Agricultural Practices in Tomato Cultivation. <https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2024/07/27-Good-agricultural-practices-in-Tomato-Cultivation-%E2%80%93-A-technical-manual-for-Karnataka.pdf>

Fustec J., Lesuffleur F., Mahieu S et Cliquet J.B., 2010. Nitrogen rhizodeposition of legumes. A review. *Agronomy for Sustainable Development* 30, 57-66.

Garance K. 2023. Effet du stress hydrique sur la croissance de la tomate, une étude multi-échelle de la cellule à la plante entière pour une meilleure compréhension des interactions entre les échelles. <https://hal.inrae.fr/tel-02790654v1>

- Garbaye J , 2013.** La symbiose mycorhizienne: une association entre les plantes et les champignons. Versailles. Quae.Synthèses.
- Geisen S., Wall D. H et Van der P W.,2019.** Challenges and opportunities for soil biodiversity in the Anthropocene. PubMed 29, 1036-1044.
- Gérard D, Marie-He., Bernard Et Inrae., 2020.** Les légumineuses protéagineuses pour améliorer les bilans environnementaux en grandes cultures : principaux travaux de l'INRA qui ont accompagné la naissance de la filière et les perspectives. Innovation Agronomique 12, 157-180.
- GICA. 2021.,** World processing of tomato 2020: Tunisia ranked 24 globally.
(<https://www.gica.tn/en/?p=1056#:~:text=It%20should%20be%20noted%20that,the%20total%20production%20was%201>).
- Groupement interprofessionnel des légumes (Tunisie) (GIL), 2021.** Tomate de saison
https://www.gil.com.tn/fr/product?label=tomate_4.
- Gwenn Romillac. 2015.** Effets de l'introduction du pois dans une succession de cultures sur certaines communautés végétales et bactériennes et leurs fonctions écosystémiques associées. Laboratoire Agronomie et Environnement, UMR 1121, F-4518 .Vandoeuvre-lès-Nancy
- H. Hauggaard-Nielsen, M.K. Andersen, B. Jørnsgaard b et E.S. Jensen., 2005.** Density and relative frequency effects on competitive interactions and resource use in pea–barley intercrops. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2005.03.003>
- Hana Ziane, 2017.** Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Fertilization Levels on Industrial Tomato Growth and Production. International journal of agriculture & biology.
<https://doi.org/10.17957/IJAB/15.0287>
- Heap I. 2019.** The international survey of herbicide weeds. Weed science org 27,219
- Henrik Hauggaard-Nielsen., Per Ambus et Erik Steen Jensen, 2001.** Interspecific competition, N use and interference with weeds in pea-barley intercropping

- Ingimarsdóttir, Helene Bracht Jørgensen, Katja Kozjek, Svenja Meyer, Marta Montserrat, Sara Sánchez Moreno, Jordi Moya Laraño, Stefan Scheu, Diego Serrano-Carnero, Jaak Truu & Dominika Kundel., 2021.** L'agriculture conventionnelle et non pas la secheresse modifié les relation entre biote et fonctions du sol. Scientific Reports article number: 23975.
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-03276-x>.
- Isbell F., Adler P.R., Eisenhauer N., Fornara D., Kimmel K., Kremen C., Letourneau D.K., Liebman, M., Polley H.W., Quijas S et Scherer-Lorenzen, M., 2017.** Benefits of increasing plant diversity in sustainable agroecosystems. *Ecol* 105, 871-879.
<https://doi.org/10.1111/1365-2745.12789>.
- Janos D. 2007.** Plant responsiveness to mycorrhiza differs from dependence upon mycorrhizae. *s.l. : Mycorrhiza* 17, 75-91.
- Jemaa, R. 1991.** Les aspects physiques du pilotage de l'irrigation sous serre des régions méditerranéennes et arides. Food and Agricultural Organization of The United Nations 54.
- Jen-Hshuan Chen, 2006.** The combined use of chemical and organic fertilizers and /or biofertilizer for crop growth and soil fertility. National chunguniversity, 11.
- Jensen, E.S. 2012.** Legumes for mitigation of climate change and the provision of feedstock for biofuels and biorefineries. *Agronomy for Sustainable Development* 32 , 329-364
- Jin H., Pfeffer P.E., Douds D., Piotrowski E., Lammers P et Shachar-hill, Y. 2005.** The uptake, metabolism, transport, and transfer of nitrogen in an arbuscular mycorrhizal symbiosis. *New Phytologist* 168, 687-696.
- Jorge et Régis. 2019.** Fixation symbiotique d'azote par les légumineuses en association. Résultats . Guadeloupe .12. hal-02373208
- Kalaivani K. Nadarajah., 2022.** Soil Fertility and Sustainable Agriculture Advances in Agricultural and Industrial Microbiology, p. 1-1610.1007/978-981-16-8918-5_1
- Klaus Birkhofer, Andreas Fliessbach, María Pilar Gavín-Centol, Katarina Hedlund, María**

- Klein G., Rippstein J., Huguenin B., Toutain H., Guerin DetLoupe., 2014.** Les cultures fourragères. . Éditions Quæ RD 10,33.
- Lachachi, S. 2010.** Organogénèse et embryogénèse somatique directe chez la tomate. Magister, Universited'oran, Algérie. 117.
- LeBœuf J., Cuppels D., Dick J., Pitblado R., Løwen S et Celetti M., 2009.** Maladies bactériennes de la tomate : Tache bactérienne, moucheture bactérienne, chancre bactérien, fiche.
- Lehmann A., leifheit E.F. et RilligM.C.,2017.** Mycorrhizas and Soil Aggregation. Mycorrhizal Mediation of Soil, 241-262.
- Li C., Hoffland E., Kuyper T.W., Yu Y., Zhang C., Li H., Zhang F et Van der W .,2020.** Chickpea facilitates phosphorus uptake by intercropped wheat from an organic phosphorus source. Plant and soil 6, 297-303.
- Liu G., Hu X., Sun B., Yang T., Shi J., Zhang L et Zhao Y., 2013.** Phosphatase Wip1 negatively regulates neutrophil development through 1. s.l. : Blood 121 ,519-529.
- Louarn G., Faverjon L., Bijelic Z et Julier B., 2016.** Dynamique de l'azot dans les associations graminé-legumineuses quels leviers pour valoriser k'azote fixé?
- Louissain, A-M. 2012.** Évaluation de la répartition spatiale de l'infestation d'une parcelle de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) par la noctuelle *Helicoverpa zea* (Lepidoptera: Noctuidae) en présence d'une bordure de maïs (*Zeamays*).
- M.A. Abd El-Gai, M.H. Al-Dokeshy et Dalia Nassef., 2014.** Effects of Intercropping System of Tomato and Common Bean on Growth, Yield Components and Land Equivalent Ratio in New Valley Governorate. 10.3923/ajcs.2014.254.261
- Malezieux, E. 2012.** Designing cropping systems from nature. s.l. : Agron.sustain.Dev, pp. 15-29.
- Marine, P. 2016.** Etudes moléculaires de la diversité des communautés et populations de champignons mycorrhiziens à arbuscules (Glomeromycotan). Version 1.tel-01390195

- Maseko I., Mabhaudhi T., Tesfay S., Tesfamichael H., Fezzehazion M et Du Plooy C., 2017.**
African leafy vegetables: review of status, production, and utilization in South Africa.
Sustainability. 10(2): 16.DOI: 10.3390/su10010016.
- MavLaren et al. 2020.** An ecological future for weed science to sustaincrop production and the environment. *AreviewAgron.sustain*, 40
- Mazzei J., Freire., Estevão., Serra, Eduardo G., Macedo R., Oliveira., Angélica C., Bastos, Lucia H et Maria H ., 2021.** Recherche sur le terrain: Une analyse comparative entre les méthodes conventionnelles, biologiques et durables de production de tomates.
www.nucleodoconhecimento.com.br
- Miller et Jastrow. 2000.** Mycorrhizal Fungi Influence Soil Structure. *Arbuscular Mycorrizas*, 3-18.
- Mishra J., Prakash J et Arora N. K., 2016.** Role of beneficial soil microbes in sustainable agriculture and environmental management. s.l.: *Climate Change and Environmental Sustainability*, 137-149.
- Nascimento A., Júnior M.,Caliari M., Fernandes., Paulo M., Rodrigues., Janaína PM et Carvalho WT., 2013.** Quality of tomatoes for fresh consumption grown in organic and conventional systems in the state of Goias.*Hortic. Bras.* V ol.31 no.4.
- Oberson A., Frossard E., Buehlmann C., Mayer J., Maeder P et Luescher, A .,2013.** Nitrogen fixation and transfer in grass-clover leys under organic and conventional cropping systems. *Plant ans Soil* 271, 237-255
- Ollivier et Bellon., 2018.**Institutionalizing Agroecology in France: Social Circulation Changes the Meaning of an Idea. *Sustainability*.
- ONAGRI. 2024.** Observatoire national de l'Agriculture.
http://www.onagri.nat.tn/uploads/Indicateurs_cles_de_l'agriculture_VF.2024.
- Paek et Murthy., 2013.**Temperate oriental Cymbidiumspecies. In: *OrchidBiology VIII: Reviews and Perspectives*. *OrchidBiology*, 235-286.

- Peer Schilperoord.2019.** Plantes cultivées en Suisse - Le pois. Verifier alpine Kulturpflanzen;
DOI:10.22014/97839524176-e14
- Petret-Guzzon, M. 2014.** Etudes moléculaires de la diversité des communautés et populations de champignons mycorrhiziens arbuscules (*Glomeromyces*). thèse. Bourgogne .
- Philippe Hinsinger , Elodie Betencourt , Laetitia Bernard , Alain Brauman , Claude Plassard , Jianbo Shen , Xiaoyan Tang , Fusuo Zhang., 2011.** for Two, Sharing a Scarce Resource: Soil Phosphorus Acquisition in the Rhizosphere of Intercropped Species. *Plant Physiology* 156, 1078-1086. <https://doi.org/10.1104/pp.111.175331>
- Pierreux P., Delaplace P., Bodson B et B. Dumont ., 2019.** Livre Blanc « Céréales ». Chap9 : La culture en association de froment et de pois protéagineux d’hiver : une possibilité de diversification attrayante et durable pour nos rotations
- Pozo, M. J., Jung, S. C., Lâpez-Rez, J. A., and Azcân-Aguilar, C. 2010.** Impact of arbuscular mycorrhizal symbiosis on plant response to biotic stress: the role of plant defence mechanisms. *Arbuscular mycorrhizas: physiology and function*, 193-207.
- Ray P., Lakshmanan V., Labbé J. L et Craven K. D., 2020.** Microbe to Microbiome: A Paradigm Shift in the Application of Microorganisms for Sustainable Agriculture. *Microbiology* 11, 622-926.<https://doi.org/10.3389/fmicb.2020>.
- Reinhard W, Neugschwandtner N, Gerhard Moitzi, Patrick Herz, Alexandre Böck1, Helmut Wagentristi2, Agnieszka Klimek-Kopyra, Mohammed Ghorbani4 D, Jaroslav, Bernas M, Tomas Losák5 D, Elnaz Amirahmadi4 D, Kuanysh K. Zholamanov J et Hans-Peter Kaul., 2015.** Analyse de la croissance des cultures intercalaires blé-pois semées en automne et au printemps.
- Ren X., Zou, W., Jiao J., Stewart R. et Jian, J., 2023.** Soil properties affect crop yield changes under conservation agriculture. *s.l. European Journal of Soil Science* 74, 134

Riahi, A., Hdidder, C., Sanaa, M., Ben, M., 2010. Effect of conventional and organic production systems on the yield and quality of field tomato cultivars grown in Tunisia 2275–2282.

<https://doi.org/10.1002/jsfa.3720>

S Hörtensteiner., 2006. Chlorophyll degradation during senescence.

10.1146/annurev.arplant.57.032905.105212. PMID: 16669755

Schlüter S., Sammartino S et Koestel, J., 2020. Exploring the relationship between soil structure and soil functions via pore-scale imaging 370, 114-370.

<https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114370>

Shankara Naika. 2005. La culture de la tomate production, transformation et commercialisation .

ISBN: 92-9081-300-8

Shankara Naika., Joep V., MarjaG., Martin H., Barbara V D.,2020. La culture de la tomate production, transformation et commercialisation, Agrodok 17 ,47.

Shen J., Li C., Mi G., Li L., Yuan L., Jiang R. et Zhang, Zhang., 2013. Maximizing root/rhizosphere efficiency to improve crop productivity and nutrient use efficiency in intensive agriculture of China.JExp Bot 64, 1181-92.

Smith P et al. 2016. Global change pressures on soils from land use and management. s.l. : Global Change Biol 22 , 1008-1028.

Smith, S. E., & Read, D. J. 2008. Mycorrhizal Symbiosis (3e éd.). Academic Press. ISBN : 978-

0123705266 DOI : 10.1016/B978-0-12-370526-6.X5001-6

Snoussi et Derouiche. 2017. Effet du Ph des eaux d'irrigation sur la croissance, le statut hydrique et anatomies de la tomate (*Solanum lycopersicum* L); Agrobiologia, 210.

Stagnari F., Maggio A., Galieni A., Pisante M., 2017. Multiple benefits of legumes for agricultural sustainability: Chem.Biol. technol.agro 4. <https://doi.org/10.1186/s40538-016-0085-1>

Stomph T.J., Dordas C., Baranger A., de Rijk J., Dong B., Evers, J., Gu C., Li, L., Simon J., Jensen E.S., Wang Q., Wang Y., Wang Z., Xu H., Zhang C., Zhang L., Zhang W.P.,

Bedoussa, L et van der Werf, W., 2020. Designing intercrops for high yield, yield stability and efficient use of resources: Are there principles? . *Advances in Agronomy*.

<https://doi.org/10.1016/bs.agron>

Strehlow B., de Mol Fet Gerowitt B., 2020. Herbicide intensity depends on the cropping system and weed control target. Unraveling the effects

[.https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.105011](https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.105011)

Strullu et al., D.G. Strullu, R. Perrin, C. Plenchette, 1991. Les mycorhizes des arbres et des plantes cultivées. Techniques et. Documentation Lavoisier. Paris. 242 p.

Strullu-Derrien C., Selosse M A ., Kenrick, P., Martin, F. M , 2020. The Origin and Evolution of Mycorrhizal Symbioses. *Palaemycology to Phylidenomics*4, 1012-1030.

<https://doi.org/10.1111/nph.15076>

Valentine. 2024. Impacts de la transition d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture de conservation sur la qualité physique des sols. Mémoire de fin d'études : Bioingénieur en science et technologies de l'environnement.

Van der et al. 2008. the unseen majority: soil microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems. *Ecol Lett* 11, 296-310.

Vandermeer, J. 1992. The ecology of intercropping. Cambridge University Press

Vertès F., Jeuffroy M H., Justes E., Thiébeau Pet Corson M ., 2010. Connaître et maximiser les bénéfices environnementaux liés à l'azote chez les légumineuses, à l'échelle de la culture, de la rotation et de l'exploitation. *Innovation Agronomique* 11.

Vikas Vishwakarma et Rajiv Ranjan., 2024. Agroecological approaches to sustainable development. DOI:10.3389/fsufs.2024.1405409

Wezel A., Bellon S., Doré T., Francis C ., Vallod D et David V., 2009. Agroecology as a science, a movement and a practice. *Agronomy for sustainable development* 29, 503-515.

- Willey, R. 1979.**Intercropping importance and research needs. 1. Competition and yield advantages. Field Crop Abstracts, 1-10.
- Wu et Zou. 2017 .**Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Tolerance of Drought Stress in Plants. ArbuscularMycorrhizas ans stress Tolerance of plants .
- Yang T., Siddique K.H.M. et Liu K., 2020.Crop systems in agriculture and their impact on soilhealth- A A review. s.l. : Glob.Ecol. conserv 23. e01118. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.02.020>
- Zhu X., Song F et Liu, F., 2017.**Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Tolerance of Temperature Stress in Plants. Arbuscular Mycorrhizas and Stress Tolerance of Plants, 163-194
- Zouari, I., Salvioli, A., Chialva, M., Novero, M., Miozzi, L., Tenore, G. C., Bagnaresi, P., et Bonfante, P. 2014.**From root to fruit: RNA-Seq analysis shows that arbuscular mycorrhizal symbiosismay affect tomato fruit metabolism.BMC Genomics, 15, 221.<https://doi.org/10.1186/1471-2164-15-221>

Annexe

Tableau 3.Analyse de variance de du taux de levée de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	1,87	3	12	0,188

Tableau 4. Analyse de la variance de la hauteur de tige de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	0,466	3	12	0,711

Tableau 5. Analyse de variance de nombre des feuilles de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	0,921	3	12	0,014

Tableau 6. Analyse de variance de la biomasse fraiche du stade végétation du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	3,613	3	12	0,078

Tableau 7 . Analyse de variance de la biomasse seche du stade végétation du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	8,087	3	12	0,03

Tableau 8. Analyse de variance de la biomasse fraiche du stade floraison du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	1,33	3	12	0,311

Tableau 9. Analyse de variance de la biomasse sèche du stade floraison du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	2,017	3	12	0,165

Tableau 10. Analyse de variance de la biomasse fraiche du stade SLA du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	1,74	3	12	0,212

Tableau 11. Analyse de variance de la biomasse sèche du stade SLA du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	2,613	3	12	0,099

Tableau 12. Analyse de variance de la biomasse fraîche du stade fin SLA du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	1,489	3	12	0,016

Tableau 13. Analyse de variance de la biomasse sèche du stade fin SLA du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	0,064	3	12	0,0107

Tableau 14. Analyse de variance de l'indice SPAD de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	4,664	3	12	0,022

Tableau 15. Analyse de variance de la biomasse totale en SLA de la culture du pois

	F	Df1	Df2	p
Traitement	13,65	3	12	0,0001

Tableau 16. Analyse variance de la biomasse totale a la maturité physiologique de la culture du pois

	F	Df1	Df2	p
Traitement	5,224	3	12	0,015

Tableau 17. Analyse de variance du taux de nouaison de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	8,465	3	12	0,003

Tableau 18. Analyse de variance de la biomasse fraîche des résidus de récolte du pois au stade de fin SLA

	F	Df1	Df2	P
Traitement	5,696	3	12	0,032

Tableau 19. Analyse de variance de la biomasse des résidus de récolte du pois au stade de la maturité physiologique du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	4,678	3	12	0,022

Tableau 20. Analyse de variance de nombre des gousses par m² de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	4,187	3	12	0,03

Tableau 21. Analyse de variance de nombre des gousses par plante de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	3,321	3	12	0,057

Tableau 22. Analyse de variance de nombre des grains par m² de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	2,438	3	12	0,001

Tableau 23. Analyse de variance de nombre des grains par plante de la culture du pois

	F	Df1	Df2	P
Traitement	2,482	3	12	0,056

Tableau 24. Analyse de variance dePMG de la culture du pois au stade fin SLA

	F	Df1	Df2	P
Traitement	8,046	3	12	0,03

Tableau 25. Analyse de variance dePMG de la culture du pois au stade maturité physiologique

	F	Df1	Df2	P
Traitement	0,587	3	12	0,635

Tableau 26. Analyse de variance du rendement en grains de la culture du pois au stade de maturité physiologique

	F	Df1	Df2	P
Traitement	21,119	3	12	0,0001

Tableau 27. Analyse de variance du rendement en grains de la culture du pois au stade fin SLA

	F	Df1	Df2	P
Traitement	3,405	3	12	0,053

Tableau 28. Analyse de variance de la teneur en phosphore à la végétation de la culture du pois

	F	Df1	Df2	p
Traitement	4.399	3	12	0.026

Tableau 29. Analyse de variance de la teneur en phosphore à la floraison de la culture du pois

	F	Df1	Df2	p
Traitement	0.808	3	12	0.513

Tableau 30. Analyse de variance de la teneur en phosphore à la floraison de la culture du pois

	F	Df1	Df2	p
Traitement	0.122	3	12	0.945

Tableau 31. Analyse de la variance de la hauteur de la tige principale de la tomate à 6 jours après plantation

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	2.28505	2.28505	7.52	0.0178
Fert	2	2.76939	1.38469	4.56	0.0337
Asso*Fert	2	1.04815	0.52407	1.73	0.2194
Error	12	3.64443	0.30370		
Total	17	9.74701			

Tableau 32. Analyse de la variance de la hauteur de la tige principale de la tomate à 17 jours après plantation

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	5.5556	5.5556	9.78	0.0087
Fert	2	9.3457	4.67284	8.23	0.0056
Asso*Fert	2	0.7778	0.38889	0.68	0.5229
Error	12	6.8148	0.56790		
Total	17	22.4938			

Tableau 33. Analyse de la variance de la hauteur de la tige principale de la tomate à 34 jours après plantation

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	24.055	24.0548	4.12	0.0651
Fert	2	133.344	66.6719	11.42	0.0017
Asso*Fert	2	0.236	0.1178	0.02	0.9801
Error	12	70.037	5.8365		
Total	17	227.672			

Tableau 34. Analyse de la variance de la hauteur de la tige principale de la tomate à 41 jours après plantation

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	61.728	61.7284	5.15	0.0424
Fert	2	192.250	96.1250	8.03	0.0061
Asso*Fert	2	13.966	6.9830	0.58	0.5733
Error	12	143.722	11.9769		
Total	17	411.667			

Tableau 35. Analyse de la variance du nombre de feuilles composées de la tomate à 6 jours après plantation

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	2.00067	2.00067	4.38	0.0583
Fert	2	1.92570	0.96285	2.11	0.1642
Asso*Fert	2	0.14830	0.07415	0.16	0.8520
Error	12	5.48126	0.45677		
Total	17	9.55593			

Tableau 36. Analyse de la variance du nombre de feuilles composées de la tomate à 17 jours après plantation

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	2.00067	2.00067	4.38	0.0583
Fert	2	1.92570	0.96285	2.11	0.1642
Asso*Fert	2	0.14830	0.07415	0.16	0.8520
Error	12	5.48126	0.45677		
Total	17	9.55593			

Tableau 36. Analyse de la variance du nombre de feuilles composées de la tomate à 17 jours après plantation

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	28.541	28.5407	3.65	0.0801
Fert	2	61.571	30.7856	3.94	0.0483
Asso*Fert	2	4.605	2.3025	0.29	0.7499
Error	12	93.704	7.8087		

Total	17	188.421
-------	----	---------

Tableau 37. Analyse de la variance du nombre des feuilles composées de la tomate à 41 jours après plantation

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	19.358	19.3580	1.24	0.2866
Fert	2	102.339	51.1696	3.29	0.0727
Asso*Fert	2	5.271	2.6354	0.17	0.8463
Error	12	186.819	15.5682		
Total	17	313.787			

Tableau 38. Analyse de la variance du nombre de tiges secondaires de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	6	1.0974	2,344	0,132
Fert	2	38,11	19,056	7,443	0,002
Asso*Fert	2	0,333	0,167	0,065	0,937
Error	12	122,889	9.3278		
Total	17	167,33			

Tableau 39. Analyse de la variance du nombre des bouquets floraux de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	0.61728	0.61728	5.88	0.0320
Fert	2	1.14815	0.57407	5.47	0.0205
Asso*Fert	2	0.08642	0.04321	0.41	0.6715
Error	12	1.25926	0.10494		
Total	17	3.11111			

Tableau 40. Analyse de la variance du nombre des fleurs de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	2.0000	2.00000	0.79	0.3921
Fert	2	6.6790	3.33951	1.32	0.3042
Asso*Fert	2	0.7778	0.38889	0.15	0.8595
Error	12	30.4444	2.53704		
Total	17	39.9012			

Tableau 41. Analyse de la variance d'indice SPAD de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	2.2993	2.2993	1.01	0.3349
Fert	2	29.8226	14.9113	6.55	0.0120
Asso*Fert	2	0.2557	0.1278	0.06	0.9457
Error	12	27.3318	2.2777		
Total	17	59.7094			

Tableau 42. Analyse de la variance de la biomasse fraiche de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	0.9475	0.94754	24.67	0.0003
Fert	2	10.6426	5.32129	138.56	0.0000
Asso*Fert	2	0.0038	0.00190	0.05	0.9520
Error	12	0.4608	0.03840		
Total	17	12.0547			

Tableau 43. Analyse de la variance de la biomasse sèche de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	1.1600	1.16003	4.90	0.0470
Fert	2	14.4532	7.22659	30.51	0.0000
Asso*Fert	2	0.5200	0.26000	1.10	0.3650
Error	12	2.8427	0.23689		
Total	17	18.9759			

Tableau 44. Analyse de la variance du taux de mycorhization de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	13.44	13.443	1.04	0.3274
Fert	2	1305.35	652.675	50.62	0.0000
Asso*Fert	2	0.55	0.274	0.02	0.9790
Error	12	154.73	12.894		
Total	17	1474.07			

Tableau 45. Analyse de la variance du taux des arbuscules de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
--------	----	----	----	---	---

Asso	1	33.20	33.196	4.32	0.0597
Fert	2	1219.75	609.877	79.39	0.0000
Asso*Fert	2	10.43	5.213	0.68	0.5258
Error	12	92.18	7.682		
Total	17	1355.56			

Tableau 46. Analyse de la variance du taux des vésicules de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	1.097	1.0974	0.12	0.7375
Fert	2	103.704	51.8519	5.56	0.0196
Asso*Fert	2	0.549	0.2743	0.03	0.9711
Error	12	111.934	9.3278		
Total	17	217.284			

Tableau 47. Analyse de la variance de la teneur en phosphore de la tomate

Source	DF	SS	MS	F	P
Asso	1	1.08542	1.08542	0.20	0.6264
Fert	2	103.704	52.9539	4.66	0.0285
Asso*Fert	2	0.499	0.3643	0.035	0.8622
Error	12	121.732	8.227		
Total	17	218,385			